

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE-WITTENBERG

Masterarbeit

zur Erlangung des wissenschaftlichen Grades

Master of Science

Abgrenzung und Bewertung potentieller Schadstoffsenken in hochwassergefährdeten Flussauen am Beispiel der Mulde

vorgelegt von:

Helen Kollai

im Studiengang:

International Area Studies

Erstgutachterin:

Prof. Dr. Cornelia Gläßer

Zweitgutachter:

Dr. Markus Möller

Halle (Saale), 5. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Hintergrund	1
1.2 Motivation und Zielsetzung	2
2. Fachliche Grundlagen und Stand der Forschung	4
2.1 Schwermetalle im Fluss- und Auensystem	4
2.2 Reliefanalyse.....	8
3. Untersuchungsgebiet	13
3.1 Geographische Lage und naturräumliche Einordnung.....	13
3.2 Klima und Wasserhaushalt.....	15
3.3 Geologie und Boden.....	17
3.4 Morphologie	19
3.5 Vegetation und Landnutzung.....	19
3.6 Belastung mit Schwermetallen und Arsen	22
4. Datengrundlagen	24
4.1 Fernerkundungsdaten	24
4.2 Referenzdaten.....	25
5. Arbeitsablauf.....	27
5.1 Datenvorverarbeitung.....	27
5.2 Software.....	28
6. Reliefanalyse.....	29
6.1 Vorverarbeitung des Digitalen Geländemodells.....	29
6.2 Ableitung von Reliefattributen.....	30
6.3 Aggregation zu Reliefobjekten durch Segmentierung	33
6.4 Bewertung der Ergebnisse der Reliefanalyse	37

7. Regionalisierung von Schwermetallbelastung.....	39
7.1 Vorverarbeitung der Bodenprobendaten.....	39
7.2 Analyse der räumlichen Verteilung	40
8. Gesamtbetrachtung.....	44
9. Literaturverzeichnis.....	46
Anhang	

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Schematische Darstellung des Einfluss des Reliefs auf die potentielle Schadstoffbelastung in Abhängigkeit von der Überflutungshäufigkeit (Quelle: LAZAR et al. 2011 verändert nach DU LAING et al. 2009)	7
Abb. 2: Hierarchiestufen der Objektbildung nach BENZ et al. 2004 und der Reliefeinheiten nach DIKAU 1988.....	10
Abb. 3: Übersicht zur Lage des Untersuchungsgebietes zwischen Pouch und Bad Düben (Foto: H. Kollai).....	14
Abb. 4: Jahresniederschläge von 1990-2013 im Vergleich zum Mittel der Referenzperiode 1961-1990 (= 512 mm) (Datenbasis: DWD 2014).....	16
Abb. 5: Landnutzungsverteilung in aktiver und inaktiver Aue im Untersuchungsgebiet (Datengrundlage: BTLNK Sachsen und Sachsen-Anhalt).....	21
Abb. 6: Arbeitsablauf.....	27
Abb. 7: Arbeitsschritte der DGM-Vorverarbeitung.	30
Abb. 8: Einfluss des Wertebereichs der Reliefattribute auf die Qualität der Segmentierung.....	34
Abb. 9: Unterschiede der Objektabgrenzung je nach verwendetem Reliefattribut	36
Abb. 10: Einfluss des Heterogenitätsparameters H auf die Anzahl und mittlere Größe der Segmente.....	36
Abb. 11: Identifikation markanter Segmentierungsstufen über die Änderung lokaler Varianz.....	38
Abb. 12: Boxplots summierter Schwermetallkonzentrationen für Arsen, Cadmium und Blei in Abhängigkeit der Position in der Aue nach Jahr.....	41
Abb. A 1: Ausdehnung und Wassertiefen für ein Hochwasser mittlere Wahrscheinlichkeit (HQ 100).....	I
Abb. A 2: Hauptlandnutzungstypen.....	II
Abb. A 3: Verteilung der verwendeten Bodenprobendaten im Untersuchungsgebiet....	III
Abb. A 4: Darstellung abgeleiteter Reliefattribute für einen Ausschnitt des Untersuchungsgebietes (Fortsetzung auf nächster Seite)	V

Abb. A 5: Vergleichsdarstellung der abgeleiteten Reliefeinheiten mit im Gelände erhobenen Referenzpunkten der Reliefformen	VII
Abb. A 6: Ausschnitt der überlagerten DOP HW 2013 mit Objekten der Segmentierungsebene $H = 140$	VIII
Abb. A 7: Boxplots der pH-Werte in Abhängigkeit der Position in der Aue nach Beprobungsjahr.	X
Abb. A 8: Querprofil durch die Aue mit Konzentrationswerten für Arsen, Cadmium und Blei	XI

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Eigenschaften der verwendeten Laserscan-DGM.	24
Tab. 2: Verwendete Software.....	28
Tab. 3: Übersicht der Reliefattribute.....	31
Tab. 4: Wertebereiche und Beispielwerte für die Transformation des Reliefattributes Höhe über Mulde.....	33
Tab. 5: Korrelationskoeffizienten nach SPEARMAN und Wert der Signifikanz p für die Schwermetalle und Reliefattribute	42
Tab. A 1: Auszug der Attributinformationen der Bodenprobandaten.....	IV
Tab. A 2: Deskriptive Statistik der Bodenproben des Auenmessnetzes Sachsen.....	IX
Tab. A 3: Regressionskoeffizienten der Segmentierungsebenen H formbeschreibender und distanzbeschreibender Reliefattribute der inaktiven Aue.....	XII

Abkürzungsverzeichnis

BBodSchV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BBw 50	Bodenbewertung auf Grundlage der Bodenkarte 1:50.000 (Sachsen)
BTLNK	Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (Sachsen)
BTNK	Biotop- und Nutzungstypenkartierung (Sachsen-Anhalt)
DGM	Digitales Geländemodell
digBK 50	Digitale Bodenkarte 1:50.000 (Sachsen)
DOP	Digitales Orthophoto
GPS	<i>Global Positioning System</i> , Globales Positionsbestimmungssystem
<i>H</i>	<i>Scale level parameter</i> , Segmentierungsparameter
HQ(t)	Hochwasserscheiteldurchfluss mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von t Jahren
I_{Geo}	Geoakkumulationsindex
LfUG	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie
MHQ	Mittlerer höchster Durchflusswert
MRS	<i>Multiresolution Segmentierung</i> , Algorithmus zur Bildsegmentierung
UTM	<i>Universal Transverse Mercator</i> , geographische Projektion
VBK 50	Vorläufige Bodenkarte 1:50.000 (Sachsen-Anhalt)
WMS	<i>Web Map Service</i> , webbasierter Darstellungsdienst für Geodaten
W_{color}	Wichtung der Grauwerte, Segmentierungsparameter
W_{shape}	Wichtung der Objektform, Segmentierungsparameter
W_{smooth}	Wichtung der Kantenglätte, Segmentierungsparameter
W_{comp}	Wichtung der Kompaktheit, Segmentierungsparameter

1. Einleitung

1.1 Hintergrund

Flusslandschaften zählen unter natürlichen Bedingungen zu den artenreichsten Ökosystemen in Mitteleuropa. Als Verbund aquatischer, amphibischer und terrestrischer Landschaftselemente bieten sie Lebensraum für eine Vielfalt von Tier- und Pflanzengesellschaften. Verschiedene Kompartimente des Einzugsgebietes wirken über longitudinale, laterale und vertikale Prozesse im Flussökosystem. Dabei erfüllen insbesondere die an die Flüsse angrenzenden Auen eine bedeutende Vernetzungsfunktion, in dem sie den stofflichen und energetischen Austausch zwischen Fließgewässer und Einzugsgebiet bestimmen (DAMM et al. 2011).

Flussauen sind durch ein komplexes Wirkungsgefüge aus natürlichen und anthropogenen Einflussfaktoren geprägt und unterliegen vielfältigen Nutzungsansprüchen durch den Menschen. Neben einer landwirtschaftlichen Nutzung dienen sie in ihrer Funktion als Retentionsfläche dem Hochwasserschutz, werden touristisch oder zur Gewinnung von Kiesen und Sanden genutzt und besitzen einen hohen naturschutzfachlichen Wert (SCHOLZ et al. 2012a).

Infolge der ausgeprägten Hydrodynamik sind Auen durch eine zeitliche und räumliche Heterogenität charakterisiert. Hochwasser begleitende Akkumulations- und Erosionsprozesse prägen ein auentypisches Mikrorelief sowie die Verteilung von Nähr- und Schadstoffen. So bilden Sedimentverlagerungen durch Hochwasserereignisse einerseits einen essenziellen Bestandteil des Auenökosystems, in dem wiederkehrend Nährstoffe eingetragen werden. Andererseits stellen schadstoffbelastete Sedimentfrachten eine Gefährdung des ursprünglichen ökologischen Zustandes verschiedener Systemelemente, wie Boden und Vegetation, dar. Je nach Landnutzung können über unterschiedliche Transferpfade Schadstoffe wie Schwermetalle und Arsen in Nahrungsnetze eingetragen werden und eine Belastung des Menschen zur Folge haben.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und einer erwarteten Häufung von regionalen Starkniederschlägen und Extremabflussereignissen (LfULG 2014) sind zukünftig Untersuchungen zu Schadstoffakkumulationen in Auengebieten von wachsender Bedeutung. Dabei sind das Verständnis von Auftreten, Verteilung und Konzentration von Schwermetallen im Ökosystem und die Kenntnis von Methoden der

Erfassung räumlicher Variabilität Voraussetzung für eine verlässliche Gefahrenidentifikation und -abwehr.

1.2 Motivation und Zielsetzung

Im Rahmen von Hochwasserereignissen werden Schwermetalle im Überflutungsbereich flächenhaft in die Aue eingetragen. Aufgrund räumlich differenzierter Steuergrößen, wie zum Beispiel Geomorphodynamik und Oberflächenrauigkeit, findet die Akkumulation jedoch nicht homogen verteilt statt. Je nach Belastungsintensität und Landnutzungsform ergeben sich daraus unterschiedliche Gefahrenpotentiale durch einen Schadstofftransfer über die Wirkungspfade Boden - Nutzpflanze, Boden – Mensch oder Boden – Grundwasser. Dementsprechend sind in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) Prüf- und Maßnahmenwerte definiert, die eine Risikobewertung für Belastungen von Mensch und Tier ermöglichen sollen. Hierfür ist ein detailliertes Wissen und Monitoring von Belastungsschwerpunkten notwendig, um Schutzmaßnahmen gezielt und wirksam einzusetzen. Zur Erfassung von Schwermetallbelastungen werden jedoch in der Regel punkthafte Probenahme- und Messmethoden eingesetzt, die je nach Messpunktdichte und -verteilung die tatsächliche Situation nur mit ungenügender Genauigkeit erfassen. Demgegenüber ist eine direkte flächenhafte Detektion und Quantifizierung von Schwermetallen derzeit nicht kosten- und zeiteffizient möglich. Es werden daher indirekte Monitoring-Methoden entwickelt und angewandt, um möglichst homogene Einheiten ähnlicher Belastungszustände zu erfassen und zu charakterisieren.

Untersuchungen in Auenflächen haben gezeigt, dass von einem wesentlichen Einfluss der Auenmorphologie auf die Schadstoffverteilung ausgegangen werden kann (u.a. RINKLEBE et al. 2007, THONON et al. 2007, DU LAING et al. 2009). Neben dem Einsatz multi- und hyperspektraler Fernerkundungsdaten zur indirekten Ableitung von Umweltvariablen wie Schadstoffgehalten, wie etwa über spektral messbare Stressreaktionen der Vegetation (u.a. HORLER et al. 1980, REUSEN et al. 2003, CLEVERS et al. 2004, GÖTZE et al. 2010, LIU et al. 2011), könnte damit auch die Nutzung hochauflösender Höhendaten ein Potential zu Gewinnung von Informationen zu räumlichen Verteilungsmustern von Schwermetallakkumulationen besitzen.

Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. Durch die Verknüpfung von Feldmess- mit Fernerkundungsdaten über geostatistische Modelle sollen flächenhaft Muster räumlicher Verteilungen abgeleitet und analysiert werden. Sehr hochauflösende Laserscanner-Daten bilden dabei die Grundlage zur Untersuchung der

Einflüsse von Reliefstrukturen auf die Schwermetallverteilung als Ergebnis hydromorphodynamischer Prozesse. Hierbei werden verschiedene Reliefparameter nach ihrer Bedeutung für das Sedimentationsverhalten unterschieden und aus den kontinuierlichen Höhendaten abgeleitet. Durch eine differenzierte Betrachtung von relativen Lagemaßen zum Fließgewässer und reliefformabbildenden Parametern werden die Abhängigkeiten der Schwermetallakkumulation von Strukturelementen der Aue, wie zum Beispiel Senken, Flutrinnen und Hochflächen, charakterisiert. Dazu wird die Abgrenzung dieser Objektstrukturen auf verschiedenen Skalenebenen untersucht.

Folgende Arbeitshypothesen bilden die Grundlage dieser Arbeit:

- Das Mikrorelief der Aue ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf die räumliche Verteilung und Konzentration von Schwermetallen und Arsen.
- Eine Regionalisierung von Schwermetall- und Arsenbelastung und die Abgrenzung von entsprechenden Raumeinheiten sind auf Basis von Reliefformen der Aue möglich.

Dementsprechend lassen sich die folgenden Fragenkomplexe ableiten:

1. Lässt sich der theoretische Zusammenhang zwischen der Feinmorphologie der Aue und der Schwermetall- und Arsenakkumulation empirisch belegen und wie gut wird die Verteilung der Belastung dabei erklärt?
2. Ist eine Abgrenzung von Reliefobjekten aus kontinuierlichen, hochauflösenden Höhendaten im Bereich der Aue möglich? Was sind dabei die Anforderungen an die Daten?
3. Welche Reliefparameter bilden die räumlichen Strukturen der Aue am besten ab? Welche relief- und lagebezogenen Schlüsselfaktoren für die Variabilität der Belastungsintensität können unterschieden werden?
4. Lässt sich eine Regionalisierung potentieller Belastungsstandorte in der Aue aus reinen reliefbasierten Bezugseinheiten ableiten, oder ist eine Kombination mit weiteren ökologischen Faktoren notwendig?

2. Fachliche Grundlagen und Stand der Forschung

Einführend werden in den folgenden Abschnitten wesentliche fachliche Grundlagen und Referenzen vorgestellt, die den Ausgangspunkt für die Bearbeitung der Fragestellungen bilden.

2.1 Schwermetalle im Fluss- und Auensystem

Aus geomorphologischer Sicht stellt die Aue den flussbegleitenden Bereich dar, der über einen langen Zeitraum hinweg durch wiederkehrende Überflutungen geprägt wurde und theoretisch, ohne Schutzanlagen oder Bebauung, durch mittlere Hochwasser überspült werden würde (vgl. BRUNOTTE et al. 2009). Fluss und Aue stellen somit einen prozessual eng verknüpften Verbund dar, in dem trennende (z.B. Uferwälle, Deiche) oder verbindende (z.B. Flutrinnen) Elemente auftreten können.

Anthropogen beeinflusste Flussauen werden in zwei Bereiche, die aktive und inaktive Aue unterschieden. Dabei umfasst die aktive Aue (auch rezente Aue) die Flächen, die nicht durch Hochwasserschutzanlagen, insbesondere Deiche vor regelmäßig wiederkehrendem Hochwasser geschützt sind. Hier sind physikalische und chemische Prozesse hauptsächlich durch den Fluss geprägt. Stoffeinträge erfolgen im Wesentlichen durch das Flusswasser, gelöst oder als gebundene Fracht, im Zuge von Überflutungen. Dagegen unterliegt der künstlich abgegrenzte, inaktive, auch als Altaue bezeichnete Bereich dem Hochwassereinfluss seltener. Im Allgemeinen tritt hier eine Überflutung nur bei Versagen von Hochwasserschutzanlagen bzw. gezielter Flutung und durch Extremflutereignisse ein. Hier werden die fluvialen Prozesse von menschlichen Einflüssen meist wesentlich modifiziert, so dass monokausale Fluss-Aue-Verknüpfungen in der Regel nicht zutreffend sind und Rückschlüsse z.B. auf Schadstoffquellen erschweren.

Der Eintrag von Schadstoffen, speziell Schwermetallen in die Aue erfolgt im Wesentlichen während Überflutungsereignissen durch das Flusswasser, gelöst oder als Fracht (Schwebstoff oder Sediment). Entsprechend der erläuterten Differenzierung in aktive und inaktive Aue geschieht dies mit unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität. Der inaktive Bereich wird meist zusätzlich durch anthropogene Immissionen, insbesondere durch Landwirtschaft und Verkehr beeinflusst. Im Fluss werden Schadstoffe je nach physikalischen (u.a. Strömung, Temperatur) und chemischen Bedingungen (u.a. Eisengehalt) entweder gelöst, gebunden an Schwebstoffen oder als Bestandteil des Sediments (Fracht) transportiert. Die Schadstoffkonzentration und

Bindungsphase hängt neben den Emissionsquellen wesentlich von der Menge und Dynamik des Haupttransportmediums Wasser ab (REPELNIK et al. 2004).

Um das Feld der Schadstoffe einzugrenzen, wurden für diese Arbeit auf Grund der hohen Toxizität und dementsprechenden Relevanz für Mensch, Tier und Ökosysteme ausschließlich Schwermetalle sowie das häufige Begleitelement Arsen untersucht. Für Schwermetalle existiert im weltweiten Wissenschaftsdiskurs insbesondere unter verschiedenen Fachgebieten keine einheitliche Definition (vgl. DUFFUS 2002). Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der klassischen chemischen Definition, nach der Schwermetalle eine Dichte von mindestens 5 g/cm^3 besitzen und die der üblichen Systematik der Behörden in Deutschland entspricht. Zur Vereinfachung schließt jedoch im Folgenden die Bezeichnung „Schwermetalle“ auch Arsen mit ein.

Die Belastung des Flusswassers mit Schwermetallen ist auf eine Vielzahl von Quellen zurückzuführen. Zunächst tritt in jedem Flusssystem eine natürliche, geogene Hintergrundbelastung auf, die durch Erosion und Verwitterung von Gesteinen und die Eintragung in die Vorfluter vor allem in den Mittelgebirgen entsteht (vgl. FZK 2000, BÖHME et al. 2005). Dazu kommen verschiedene anthropogen verursachte oder verstärkte Schwermetalleinträge. Für das Einzugsgebiet der Mulde stellen insbesondere die erschlossenen Erzlagerstätten des Erzgebirges eine erhebliche Belastungsquelle dar (vgl. Abschnitt 3.3, LfL 2006). Dabei kommt es auf Grund spezifischer geologischer Gegebenheiten, wie dem Gesteinsbestand und dem Auftreten von Erzlagerstätten, in den Teileinzugsgebieten zu qualitativ und quantitativ unterschiedlichen Einträgen in die Vorfluter (BEUGE et al. 1999). Während die Zwickauer Mulde im langjährigen Trend in erster Linie mit Kupfer, Zink, Nickel und Uran belastet ist, weist die Freiburger Mulde allgemein hohe Konzentrationen an Schwermetallen, insbesondere von Blei und Cadmium auf (GREIF 2013). Somit trägt die Freiburger Mulde zu einem überwiegenden Teil zur Schadstoffbelastung der Vereinigten Mulde bei. Arsen tritt in beiden Zuflüssen in etwa gleichen Konzentrationen auf, da es als Begleitelement in nahezu allen Erzlagerstätten vorkommt (LfL 2006). Eine detaillierte Aufstellung der auch für das Untersuchungsgebiet relevanten Bergbaureviere an Freiburger und Zwickauer Mulde liefert GREIF (2013).

Weiterhin existieren im gesamten Einzugsgebiet der Mulde zahlreiche diffuse Quellen aus Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Haushalten und Verkehr, die meist zunächst Grundwasser und Boden belasten und schließlich über Grundwasserströme und Erosion auch die Oberflächengewässer (BÖHME et al. 2005). Dazu kommen punktuelle, direkte Einleitungen von belastetem Wasser aus Klär- oder Industrieanlagen (FUCHS et al. 2002, HEISE et al. 2005). Eine weitere Quelle bilden die

ehemaligen Braunkohletagebaue im Raum Bitterfeld und Leipzig, aus denen durch Hochwasser Schwermetalle aus Kippensedimenten verlagert werden können. Die Einträge aus den aufgeführten Quellen können sich durch veränderte Rahmenbedingungen (u.a. Temperaturerhöhung, Extremabflussereignisse) und eine dadurch verstärkte Mobilisierung der Schwermetalle zusätzlich erhöhen (vgl. BRANDT 2003). Eine detaillierte Bestandsaufnahme und Auswertung der Schwermetallbelastungssituation des Flusssystemes der Mulde zu Beginn der 1990er Jahre liefert BEUGE et al. (1999).

Je nach Eintragspfad sind die Eintragszeiträume auf wenige Jahre beschränkt, oder auch nach Jahrzehnten noch aktiv. Vor allem Hochwasser haben einen erheblichen Anteil am noch andauernden Eintrag von Schwermetallen in das Muldesystem, auch wenn der Betrieb vieler ursprünglicher anthropogener Emissionsquellen bereits eingestellt wurde. Der Austrag aus Bergbauhalden in Ufernähe findet beispielsweise kontinuierlich in geringen Größenordnungen oder etwa durch Hochwasserereignisse zeitlich und stofflich konzentriert statt, wenn keine ausreichende Sicherung durch bauliche und geochemische Barriersysteme erfolgt (vgl. BÖHME et al. 2005). Dazu kommt eine lang andauernde, etappenweise Verlagerung der Schwermetalle über das Auen- oder Flusssediment entlang des Flusses selbst (FZK 2000). In strömungsberuhigten Abschnitten des Gewässersystems können Sedimentablagerungen ein Depot für Schwermetalle darstellen und so bei steigenden Durchflüssen und Fließgeschwindigkeiten erneut mobilisiert und zur Sekundärquelle werden (POHLERT et al. 2012). In den vergangenen Jahrzehnten konnten Belastungsrückgänge in den Fließgewässern Sachsens und Sachsen-Anhalts verzeichnet werden, doch vor allem die Böden der durch die Überflutungsdynamik beeinflussten Auenflächen akkumulieren Schadstoffe auch noch über längere Zeiträume hinweg (vgl. BEUGE et al. 1999, GREIF 2013). Im Allgemeinen sind für die Belastung der Auenböden langfristige, kontinuierliche Verlagerungen bedeutender als kurzzeitige Belastungsspitzen (BÖHME 2005 et al.).

Bei der Belastung der Flussaue mit Schwermetallen treten in der Regel starke räumliche Schwankungen auf. Grob differenziert erfolgt die fluviale Eintragung und Sedimentation je nach Überflutungshäufigkeit, bedingt durch Geländehöhe und Position in der Aue, und der jeweils im Überflutungsfall auftretenden Strömungsgeschwindigkeit bzw. Transportkapazität des Wassers, die wesentlich von der Oberflächenrauheit (Morphologie, Vegetation) abhängt (vgl. DU LAING et al. 2009, THONON et al. 2007, vgl. Abb. 1). Belastungsschwerpunkte befinden sich dabei in Niederungen und strömungsberuhigten Bereichen wie Altarmen und Flutrinnen. Relativ

geringere Gehalte sind in höher gelegenen Bereichen wie Uferwällen und Plateauflächen zu erwarten. Im Deichhinterland stellen sich durch seltenere Überflutungen, die nur bei extremem Hochwasser und durch Deichbrüche bzw. durch Nutzung als Polder-Rückhalteflächen eintreten, gegenüber nahezu jährlich überfluteten Flächen der aktiven Aue geringere Schwermetallbelastungen ein. Allerdings wird die Stoffeintragsmenge nicht allein durch die Häufigkeit an Überflutungen, sondern ebenso durch die Intensität – definiert über Durchfluss und Dauer – sowie die zeitliche Abfolge der einzelnen Hochwasser bestimmt. Der zeitliche Verlauf der Belastungen von Wasser und Sediment der Mulde mit Schwermetallen wurde von GREIF (2013) im Rahmen des ELSA Projektes zusammengestellt

Abb. 1: Schematische Darstellung des Einflusses des Reliefs auf die potentielle Schadstoffbelastung in Abhängigkeit von der Überflutungshäufigkeit (Quelle: LAZAR et al. 2011 verändert nach DU LAING et al. 2009)

Gleichzeitig besteht ein enger Zusammenhang der Schwermetallkonzentration mit der Bodentypologie, die häufig mit der Form der Morphologie korreliert (vgl. KRÜGER et al. 2004, DU LAING et al. 2009, vgl. Abschnitt 3.3). Die Bindungskapazität des Bodens ist abhängig von seiner physikalischen und chemischen Beschaffenheit. Die Mobilität und damit Bioverfügbarkeit von Schwermetallen wird wesentlich durch den pH-Wert, die Konzentration an Komplexbildnern (Huminsäuren und Tonminerale) sowie die Sauerstoffverfügbarkeit beeinflusst (BEUGE 1999, ZEHL 2005, DU LAING et al. 2009, SCHULZ-ZUNKEL & KRÜGER 2009). Zum Beispiel werden Schwermetalle im Auenboden beim Trockenfallen oxidiert, was eine Lockerung der Bindung und somit eine Mobilisierung zur Folge hat. Im Allgemeinen steigert sich die Mobilität auch bei einer zunehmend sauren Umgebung im Boden, also einer Abnahme des pH-Wertes. Demzufolge sind vor allem höher gelegene Bereiche der Aue, die nicht regelmäßige

basische Einträge erfahren, von einer gesteigerten Mobilität und damit Pflanzenverfügbarkeit der Schwermetalle betroffen. Dabei verhalten sich die verschiedenen Schwermetalle jedoch nicht gleich, sondern weisen je nach Bodenbeschaffenheit unterschiedliche Mobilitäten auf (vgl. GRÖNGRÖFT et al. 2005, OVERESCH et al. 2008). So erfolgt eine Freisetzung beispielsweise im anoxischen Zustand in der Reihenfolge Ni>As>Zn>Cr>Pb>Cu>Cd, im oxidierten Zustand des Sediments jedoch in der Reihenfolge Cd>Zn>Pb>Ni>As>Cu>Cr (KRÜGER et al. 2004). Der große Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf die Mobilität der Schwermetalle deutet auf eine hohe Komplexität der räumlichen Verteilung innerhalb der Aue hin. Die Frage, inwieweit sich dies mit Hilfe der Morphologie erklären lässt, stellt den Kern dieser Arbeit dar.

Der Boden stellt zunächst die Hauptsenke für Schwermetalle in der Aue dar. Von dort aus können sie je nach Mobilität über horizontale oder vertikale Transportwege verlagert werden. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Transportpfad Boden-Pflanze zu, da hierdurch das Hauptbelastungsrisiko für die Landwirtschaft entsteht. Je nach Konzentration im Boden werden Schwermetalle über die Wurzel von der Pflanze aufgenommen. Über die Bewirtschaftung der Aue als Acker- oder Grünland können so Schwermetalle in die Nahrungskette gelangen. Eine Arbeitshilfe zum Umgang mit Flächen mit Verdacht auf Schwermetallbelastung und Maßnahmen zur Vermeidung der Kontamination von Nutzpflanzen hat die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) herausgegeben (KAUFMANN-BOLL et al. 2013). Empfehlungen für Acker- und Grünlandnutzung auf belasteten Flächen geben auch die jeweiligen Landesbehörden. Allerdings besteht kein einheitlicher Zusammenhang zwischen Schwermetallgehalten in der Pflanze und den mobilen Anteilen im Boden. Für einige Schwermetalle konnten klare Zusammenhänge festgestellt werden, für andere wiederum nicht (KRÜGER 2004).

2.2 Reliefanalyse

Nach dem Hochwasser 2002 wurden Untersuchungen zur Relief- und Lageabhängigkeit der Schwermetallgehalte im Oberboden für Teile der Elbauen durchgeführt (KRÜGER et al. 2005). Dabei wurde die Abhängigkeit zu Höhe, Distanz zum Fluss, pH-Wert und organischer Substanz untersucht. Signifikante Zusammenhänge mit der Schwermetallbelastung wiesen hier die Höhe über Mittelwasserstand und der Anteil organischer Substanz auf. Für die Distanz zur Gewässermitte und den pH-Wert konnten keine signifikanten Einflüsse auf den Gesamtgehalt an Schwermetallen nachgewiesen werden. Als Schlussfolgerung

empfehlen KRÜGER et al. (2005) für vergleichbare Analysen in Flussauen eine differenzierte Betrachtung nach morphologischen Formen. In den Folgejahren wurden dementsprechende Studien für die Elbe zur Ableitung von Schwermetallprognosekarten über die Parameter Reliefform, sowie relative Höhe über Flussniveau und Entfernung zur Strommitte durchgeführt. Jedoch konnten keine trivialen Zusammenhänge abgeleitet werden und nur Modelle erstellt werden, die die Varianz der Verteilung zu einem geringen Grad erklären (vgl. MÖLLER et al. 2009, ANACKER 2011). Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieser Ansatz der geomorphologiegestützten Schwermetallbelastungsanalyse erneut aufgegriffen, um ihn mittels detaillierten Relief- und Belastungsdaten und objektbasierter Analysemethodik auf das Muldesystem anzuwenden.

Geomorphometrische Reliefanalysen verfolgen das Ziel, die geomorphologische Realität abzubilden sowie „eine adäquate Formcharakterisierung zu liefern, die eine funktionale oder genetische Kopplung zum räumlich variant auftretenden Prozeß [sic!] aufweist“ (DIKAU & SCHMIDT 1999:223). So dient die Reliefanalyse in dieser Arbeit dazu, Einheiten zu identifizieren, die der Variabilität der Schwermetallakkumulation in der Aue entsprechen.

Im Allgemeinen können Ansätze zur Beschreibung und Darstellung flächenhafter geographischer Informationen über ein zu untersuchendes Gebiet in zwei Modelle, diskrete oder kontinuierliche, gegliedert werden. Während anthropogen geprägte Flächen häufig in diskreter, das heißt klar abgrenzbarer Form vorliegen (z.B. Landnutzung), wird die Abgrenzung natürlicher Objekte durch den Einfluss kontinuierlicher Parameter (z.B. Relief, Niederschlag) erschwert (vgl. BURROUGH 1996). Für die Analyse solcher kontinuierlicher Daten, die meist digital im Rasterformat vorliegend, werden üblicherweise mathematisch geostatistische Methoden eingesetzt (vgl. HENGL 2009).

Auch das Georelief stellt ein komplexes Kontinuum dar, das theoretisch nach verschiedenen Merkmalen (u.a. Form, Genese, Prozess) differenziert werden kann. Die Abgrenzung von Reliefeinheiten kann demzufolge nur durch eine Diskretisierung im kontinuierlichen Relief der Aue erfolgen. Mittels Abstraktion werden natürliche Objekte mit unscharfen Grenzen unterschieden, die durch geringe relative Unterschiede charakterisiert sind. Innerhalb der Reliefobjekte wird eine gewisse, dem Abstraktionsniveau entsprechende Homogenität z.B. bezüglich der Wölbung angenommen. Sowohl die Grenzen, als auch exakte Eigenschaften solcher natürlicher Objekte können durch ein Modell jedoch nur annäherungsweise bestimmt werden. BURROUGH (1996) führt dies auf Mess- und Abstraktionsfehler zurück.

Für eine morphologische Differenzierung hat sich die Systematik von KUGLER (1964) durchgesetzt. Demnach kann ein Relief je nach Maßstabsebene in hochkomplexe Reliefformenassoziation (z.B. die Flussaue), in einzelne Reliefformen (z.B. Rinnen, Senken) sowie in untergeordnete Reliefelemente (z.B. Hang, Sohle) und Relieffacetten (z.B. ein einheitlich exponierter Hang) gegliedert werden (vgl. Abb. 2). Detaillierte Beschreibungen elementarer Reliefformen einschließlich mathematischer Definitionen finden sich bei DIKAU (1988) sowie MINÁR & EVANS (2008). Je nach Untersuchungsgebiet bzw. Betrachtungsebene (Makro-, Meso-, Mikrorelief) können jedoch diese Objekteinheiten, auch gleicher Hierarchiestufen, in unterschiedlichen Größenordnungen auftreten, z.B. die Reliefform „Senke“ in einer Aue oder ein „Tal“ in einem Gebirgszug (vgl. DRÄGUŢ & EISANK 2011).

Abb. 2: Hierarchiestufen der Objektbildung nach BENZ et al. 2004 und der Reliefeinheiten nach DIKAU 1988.

pixelbasierte Ansätze

Einer Diskretisierung der kontinuierlichen Variabilität eines Reliefs in der Fläche kann sich zunächst durch den pixelbasierten Ansatz der Reliefanalyse genähert werden. Basierend auf den Höhendaten eines Digitalen Geländemodells (DGM) können verschiedene Reliefattribute abgeleitet werden, welche die lokalen, regionalen oder auch hydrologischen Eigenschaften des Reliefs widerspiegeln. Diese Attribute werden je nach Bezugsraum ihrer Erfassung in einfache, komplexe und kombinierte oder auch, vorwiegend in englischsprachiger Literatur, in primäre und sekundäre Attribute unterschieden (vgl. SCHMIDT & DIKAU 1999, WILSON & GALLANT 2000, BEHRENS et al. 2010). Für diese Arbeit stellt die erstgenannte Systematik den konzeptionellen Rahmen dar. Einfache Reliefattribute beschreiben die maßstäblich

kleinsten, lokalen Eigenschaften eines Reliefs. Dazu zählen neben dem ursprünglichen Höhenwert eines DGM die Neigung, Exposition sowie verschiedene Wölbungsmaße. Sie werden für jede Rasterzelle über die benachbarten Zellenwerte mittels gleitenden Fensters (*moving window*, 3x3 oder größere Nachbarschaft) berechnet. Komplexe Attribute basieren auf einer regionalen Beziehung einer Rasterzelle zu einer größeren Umgebung innerhalb des DGM und werden meist aus den einfachen Attributen abgeleitet. Zu ihnen zählen beispielsweise die relativen Lageparameter Höhe über Flussniveau oder Distanz zur Tiefenlinie eines Gewässers, sowie die spezifische Einzugsgebietsgröße einer Rasterzelle (QUINN et al. 1991). Schließlich können lokale, einfache und regionale, komplexe Attribute für die Ableitung kombinierter Attribute genutzt werden, welche meist dimensionslose Indizes, wie den Bodenfeuchte- oder Massebilanzindex darstellen (FRIEDRICH 1996, BÖHNER & SELIGE 2006, vgl. Abschnitt 6.2). Durch kombinierte Reliefattribute ist es möglich räumliche Muster von Prozessen wie Erosion oder den Abfluss von Wasser abzuschätzen, wodurch sie häufig in geomorphologischen aber auch hydrologischen und bodenanalytischen Studien eingesetzt werden (vgl. WILSON & GALLANT 2000).

Durch die Auswahl von Reliefattributen, die in Zusammenhang mit bodenformenden und hydrologischen Prozessen stehen, können semantisch und geometrisch Räume voneinander differenziert werden, die wiederum für die Analyse von Schadstoffverteilungen in einer Flussaue herangezogen werden können. Schließlich kann durch die Wahl geeigneter Attributkombinationen eine nahezu diskrete Erfassung der Auenmorphologie in ihren Einheiten erreicht werden (vgl. DIKAU 1988, BÖHNER & SELIGE 2006, BEHRENS et al. 2010).

Der pixelbasierte Ansatz wird jedoch als Methodik zur Abgrenzung von Landschaftseinheiten bzw. -objekte häufig in Frage gestellt, da reelle natürliche Objekte meist das Ergebnis von mehreren Prozessen sind, die parallel auf unterschiedlichen Maßstabsebenen ablaufen (PHILLIPS 1988, BURROUGH 1996, BIAN 1997, BLASCHKE & STROBL 2001). Eine pixelbasierte Analyse kann jedoch immer nur Prozesse auf einem bestimmten Skalenniveau betrachten, die einem Vielfachen der kleinsten Einheit, dem Pixel, entsprechen.

Objektbasierte Bildanalyse (OBIA) / Segmentierung

Eine Alternative zu rein pixelbasierten Ansätzen, bietet die objektbasierte Modellierung bzw. Abgrenzung von Umwelteigenschaften, wie in diesem Fall von für die Schwermetallverteilung prozessrelevanter Reliefseinheiten (vgl. BLASCHKE 2010). Die Abgrenzung solcher Objekte der Realität erfolgt über die Segmentierung. Bei der

Segmentierung wird versucht homogene Regionen (Segmente) nach einem oder mehreren Kriterien auf einem oder mehreren Maßstabsniveaus gegenüber einer heterogeneren Umgebung abzugrenzen (PAL & PAL 1993, DRÄGUȚ & BLASCHKE 2006). Ein Segment kann somit sowohl Eigenschaften, als auch Ausdehnungen von tatsächlichen Elementen der betrachteten Umwelt erfassen.

Segmentierungsverfahren können in zwei Hauptgruppen gegliedert werden (vgl. MUELLER ET AL. 2004, MARPU ET AL. 2010). Zum einen gibt es kantendetektierende Verfahren, die auf der Identifizierung von Grenzübergängen, sprich den Elementen größter Heterogenität beruhen und davon ausgehend die Segmente bilden. So können beispielsweise anhand von Wasserscheiden Reliefformen abgegrenzt werden (MACMILLAN et al. 2000). Demgegenüber steht die Gruppe der regionenbasierten Segmentierungsverfahren, die ausgehend von einem reinen, idealen Kernpixel eines Objektes („seed pixel“) Segmente bis zu einem bestimmten Abbruch- bzw. Heterogenitätskriterium wachsen lassen („region growing“). Dieser Ansatz wurde im Rahmen dieser Arbeit angewendet.

Bei allen Verfahren kann die Segmentierung schrittweise, auf verschiedenen Skalenebenen, entweder nach dem Bottom-up oder Top-down Ansatz ablaufen. Beim letzteren werden übergeordnete Einheiten durch die schrittweise Hinzunahme von Unterscheidungskriterien in kleinere Objekte unterteilt. Dabei wird mit Abnahme der Objektgröße und Anstieg der Objektzahl ein Anstieg der internen Homogenität erzielt. Der umgekehrte Ansatz verfolgt die Strategie, Objekte ähnlicher Eigenschaften zu größeren Objekten zu vereinen, dabei jedoch eine größere Heterogenität zuzulassen. Es existieren demnach verschiedene Aggregationsniveaus, hierarchische Objektstrukturen, in dem Elemente Teil eines übergeordneten Objekts sein können, welches einer anderen Maßstabsebene entspricht (vgl. Abb. 2). Die Abgrenzung der Objekte ist dabei an die jeweilige Fragestellung anzupassen. Je nach betrachteten Prozessen können Objekte auf unterschiedliche Maßstabsebenen erstellt werden und so ein hierarchisches System ineinander gegliederter Objekte entstehen.

Für ein gutes Segmentierungsergebnis müssen häufig in der Vorprozessierung von Datensätzen (z.B. eines DGM) für die objektbasierte Analyse Resampling-Methoden oder Filter zur Reduzierung des Rauschens eingesetzt werden, um die Extraktion der gewünschten Objekte zu erleichtern. Je nach Qualität bzw. Genauigkeit der Segmentierung kann es bei der Objektabgrenzung zu einer Über- oder Untersegmentierung, das heißt zu einer zu starken oder zu schwachen Untergliederung kommen im Vergleich zum Referenzobjekt. (vgl. DRÄGUȚ & EISANK 2011).

3. Untersuchungsgebiet

Die Auswahl des Untersuchungsgebietes zur Bearbeitung der oben genannten Fragestellungen orientierte sich an bereits abgeschlossenen Forschungsarbeiten zu hochwasser- und schadstoffbezogenen Themen (vgl. GLÄBER & REINARTZ 2005, LEHMANN 2005, GÖTZE 2010). Dabei konnten für das nachfolgend näher beschriebene Untersuchungsgebiet der Mulde aue vorhandene Daten als Referenz genutzt werden, sowie die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Plausibilität verglichen werden.

3.1 Geographische Lage und naturräumliche Einordnung

Das Untersuchungsgebiet umfasst mit einer Gesamtfläche von 41,4 km² die Aue der Vereinigten Mulde sowie angrenzende Flächen zwischen Pouch bei Bitterfeld-Wolfen und Bad Dübener Heide. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt ca. 4,8 km, die Ost-West-Ausdehnung ca. 8,6 km. Der Fluss bildet hier über den größten Teil des Fließverlaufs die Grenze zwischen Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt, wodurch eine, vor allem hinsichtlich der Einheitlichkeit von Referenzdaten nicht unproblematische, administrative Teilung des Untersuchungsgebiets vorliegt. 48 % der Fläche liegen in Sachsen-Anhalt und 52 % auf sächsischer Seite. Die Mulde durchfließt das Untersuchungsgebiet in Ost-West-Richtung auf einer Länge von 11,6 km und entwässert nach Norden in den Muldestausee. Die Fläche der morphologischen Aue im Untersuchungsgebiet beträgt 24,7 km² und hat damit einen Flächenanteil von knapp 60%. Davon sind etwa 6 km² durch Hochwasserschutzanlagen begrenzte rezente, aktive Aue. In unmittelbarer Nähe an das Untersuchungsgebiet schließt sich im Westen das Bitterfelder Bergbaurevier an (vgl. Abb. 3).

Zwischen Leipziger Tieflandsbucht und Dübener Heide gelegen, ist das Untersuchungsgebiet mit einer durchschnittlichen Geländehöhe von 85 m über NN Teil des Norddeutschen Tieflands und lässt sich dem Landschaftstyp der grünlandgeprägten offenen Kulturlandschaft zuordnen (GHARADJEDAGHI et al. 2004). Die hier untersuchte Auenzone zählt gemäß bundesweiter Typologie zu den gefällereichen Flussauen (0,5 - 1 ‰) des Flach- und Hügellandes mit Winterhochwassern, Kies als Basissubstrat und einem Flusseinzugsgebiet mit mittlerem Wasserdargebot (KOENZEN 2005). Während BRUNOTTE et al. (2009) die aktiven Auenbereiche des Untersuchungsgebietes als gering verändert gegenüber dem potenziell natürlichen Zustand einschätzen, verweisen SCHOLZ et al. (2012b) auf den unzureichenden Erhaltungszustand auentypischer Lebensraumtypen. Dennoch

weist die Mulde aus geomorphologisch-hydrogeographischer Sicht eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung auf“ (BfN 2012), wobei verschiedene Formen von Schutzgebieten, wie Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebiete dazu beitragen sollen den vielfältigen Wert dieser Landschaft zu erhalten.

Abb. 3: Übersicht zur Lage des Untersuchungsgebietes zwischen Pouch und Bad Dübener Heide (Foto: H. Kollai).

3.2 Klima und Wasserhaushalt

Die klimatischen Verhältnisse im Einzugsgebiet der Mulde sind neben anderen biophysikalischen (u.a. Relief, Vegetation) und anthropogenen Faktoren (u.a. Wasserwirtschaft) der Haupteinflussfaktor auf den Wasserhaushalt des Flusssystems und damit auch Wirkungsgröße auf die Auen des Untersuchungsgebietes. Im Folgenden werden daher die klimatischen und hydrologischen Bedingungen im flussaufwärts gelegenen Einzugsgebiet charakterisiert. Durch den Zusammenfluss von Freiburger und Zwickauer Mulde zur Vereinigten Mulde bei Colditz in Sachsen ergibt sich bis zur Untersuchungsgebietsgrenze bei Bad Dübener Heide ein großflächiges Einzugsgebiet von ca. 7.000 km². Die zusammengenommene Fließlänge der Mulden von den Quellen bis zum Untersuchungsgebiet beträgt 375 km (124 km Freiburger Mulde, 167 km Zwickauer Mulde, 84 km Vereinigte Mulde).

Das im Einzugsgebiet vorherrschende, vorwiegend kontinental geprägte, Makroklima der warmgemäßigten Westwindzone wird regional durch den Einfluss der Mittelgebirge Harz und Erzgebirge überprägt, wodurch sich eine Klimazonierung mit einer differenzierten Temperatur- und Niederschlagsverteilung ergibt. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen liegen im Tiefland und Erzgebirgsvorland zwischen 7°C und 9°C, in den höheren Berglagen niedriger bis ca. 5°C. Die Lee-Wirkung des Harzes und der Staueffekt des Erzgebirges führen zu einer Zunahme der Niederschläge von Nord nach Süd, mit durchschnittlichen Jahresmengen von 500 mm im Nordwesten Sachsens bis etwa 700 mm im Erzgebirgsvorland (vgl. Abb. 4). In den Berg- und Kammlagen des Erzgebirges werden Jahresniederschläge zwischen 700 und 1.100 mm erreicht (LfULG 2009). Die Niederschlagsverteilung im Jahresverlauf besitzt typischerweise ein Hauptmaximum im Sommer (Juni - August) und ein zweites, niedrigeres Maximum im Winter (Dezember) (SCHÖNFELDER et al. 2004).

Die Niederschlagsverteilung bestimmt in Verbindung mit dem Relief das natürliche Abflussverhalten der Mulde. Durch den hohen Mittelgebirgseinfluss im Einzugsgebiet – etwa zwei Drittel der Abflüsse stammen aus dem Erzgebirge und dem nördlich vorgelagerten Hügelland (BÜTTNER 2003) – wird das Abflussregime wesentlich von der Schneespeicherung und Schneeschmelze bestimmt (Regen-Schnee-Typ). Dementsprechend weisen im langjährigen Mittel die Monate März und April die höchsten monatlichen Abflussmengen auf (Lfl 2007).

Abb. 4: Jahresniederschläge von 1990-2013 im Vergleich zum Mittel der Referenzperiode 1961-1990 (= 512 mm) (Datenbasis: DWD 2014).

Ein häufig mit dem Jahreswechsel eintretender Warmluftzustrom führt in einigen Jahren bereits im Januar zu erhöhten Abflüssen. Weitere Hochwasserereignisse treten typischerweise in den regenreichen Sommermonaten auf, wobei die Abflussscheitel aufgrund der höheren Niederschlags- und Abflussintensität häufig die der Winter- und Frühjahrshochwasser übersteigen. Neben den statistisch gesehen „üblichen“ Hochwassern im Jahresverlauf kann es infolge von speziellen Wetterlagen zu außerordentlichen Extremereignissen kommen, wie die Hochwasser von 2002 und 2013 zeigten (LfULG 2009). Entsprechend der starken Mittelgebirgsprägung kommt es bei hohen Niederschlagsintensitäten aufgrund des steilen Gefälles und geringen Bodenmächtigkeiten in weiten Teilen des Einzugsgebietes zu hohen Abflusspenden (ebd.). Die im Erzgebirge entstehenden Hochwasserwellen finden erst in dem sich nördlich anschließenden Hügel- und Tiefland größere Überflutungsflächen in Form von Flussauen, die zur Abflachung der Wasserscheitel beitragen.

Die im Rahmen der Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes und der Hochwassergefahrenkarten für die Gemeinden Löbnitz, Roitzschjora und Bad Döben ausgewerteten Daten beschreiben eine Leistungsfähigkeit der eingedeichten Mulde bis etwa zu einem Hochwasserereignis der Intensität HQ50. Wasserspiegellageberechnungen haben ergeben, dass bei Scheiteldurchflüssen über HQ50 erste Überströmungen der Deichoberkanten stattfinden und damit die Gefahr

des Versagens der Hochwasserschutzeinrichtungen gegeben ist. Die Überstauhöhen in weiten Teilen der aktiven Aue betragen bei einem HQ25 bereits über zwei Meter. Bei Deichversagen, bzw. bei Durchflüssen größer als HQ100 wird auch die inaktive Aue flächenhaft überflutet, wie die Hochwasser 2002 und 2013 belegten (LTV 2005a, 2005b) (vgl. Abb. A 1 im Anhang). Für die rechts- und linksseitigen Auen der Mulde wurden Polderkonzepte entwickelt, die seit 2014 baulich umgesetzt werden. Die Polder Rösa und Löbnitz sollen einen gezielten Schutz der Siedlungen sowie eine Ausweitung der Retentionsfläche realisieren. Gleichzeitig wurde nach dem Hochwasser im Juni 2013 eine Sanierung und damit verbundene Erhöhung der Deichanlagen sowohl auf sächsischem, als auch sachsen-anhaltinischem Gebiet beschlossen (LHW 2013, LTV 2014). Einen Schutz vor dem Eintrag mitgeführter Schadstoffe in die Auen kann jedoch eine Polderlösung nicht bieten.

3.3 Geologie und Boden

Die spezifische Belastung des Flusssystem Mulde durch Schadstoffe wird wesentlich durch die geologischen Gegebenheiten im Einzugsgebiet bestimmt. Durch Verwitterungs- und Transportprozesse gelangen beispielsweise Schwermetalle aus den Gesteinen, direkt oder über den Boden, in die Vorfluter. Neben natürlich auftretenden, geogenen Einträgen in das Gewässer stellen insbesondere anthropogen verursachte Immissionen durch die Gewinnung und Verarbeitung von Erzen eine Kontaminationsquelle dar, wobei das Erzgebirge bereits seit mehreren Jahrhunderten zur Rohstoffgewinnung genutzt wird. Als altpaläozoisches Kristallgebirge mit starker Überprägung durch variszische Faltungs- und Metamorphoseprozesse (FAUPL 2003) weist das Erzgebirge zahlreiche Erzlagerstätten auf, vor allem Blei-Silber-Zink-, Zinn- und Uranerze, die ein hohes geogenes Schadstoffpotential besitzen (BEUGE et al. 1999). Bei der Verhüttung dieser Erze werden vor allem Arsen, Cadmium und Blei freigesetzt und in die Umwelt eingetragen. Durch Oxidation kommt es zu einer Senkung des pH-Wertes der Grubenwässer und somit zur Mobilisierung der im Gestein enthaltenen Schwermetalle wie Eisen, Mangan, Nickel, Kupfer, Cadmium, Zink, Blei sowie von Arsen (GREIF 2013).

Nördlich des Erzgebirges erstreckt sich das flache und schwach wellige Granulitgebirge, das meist von Lockergesteinen des känozoischen Deckgebirges und im Unterlauf der Mulde von tertiären Sedimenten überlagert ist (HENNINGSEN & KATZUNG 2006). Während des Pleistozäns wurde das heutige Einzugsgebiet der Mulde durch glaziale Prozesse der Elster- und Saalekaltzeit bis an den Erzgebirgsrand überformt. Vor allem im Tiefland und in Senken und Tälern kam es zu Ablagerungen

von Schottern, Kiesen und Sanden, die von Geschiebemergeln und Schluffen durchsetzt sind (VILLWOCK 2004). Der Übergang von schmaleren, von Festgestein begrenzten Tälern zu mehreren Kilometer breiten Auen auf lockeren Sedimentgesteinen wird durch das zunehmende Mäandrieren der Vereinigten Mulde im Norden Sachsens und vor allem im weiteren Verlauf durch Sachsen-Anhalt deutlich. Im mäandrierenden Flussverlauf mit regelmäßigen Laufänderungen kam es zur Herausbildung von zahlreichen Kies- und Sandbänken sowie abgeschnittenen Altwässern (BfN 2012).

Die Bodengenese im Untersuchungsgebiet erfolgt durch das komplexe Zusammenspiel von Geologie und Flusssdynamik, sowie biogenen und anthropogenen Einflüssen (ALTERMANN et al. 2001). Für die Bodencharakterisierung muss zunächst zwischen dem gewässergeprägten Auenbereich und den vom Fluss weitestgehend unbeeinflussten Gebieten außerhalb der Aue unterschieden werden. Die Böden der Aue unterliegen stark wechselhaften Bedingungen, gekennzeichnet zum einen durch das Auftreten variierender Wasserquellen und -strömungen (Grund-, Stau-, Flut- und Sickerwasser), zum anderen durch die unregelmäßige Sedimentation exogener Substrate verschiedenster Korngröße, von groben Kiesen bis zu feinsten Tonmineralen (RINKLEBE et al. 2007). Im Kontext einer Bodensystematik kann das Untersuchungsgebiet in vier Bereiche gegliedert werden, die sich vor allem hinsichtlich der Hydrodynamik und in Bezug auf das Substrat voneinander abgrenzen lassen: der Ufernahbereich, die Plateauflächen der Aue, Altarme, Flutrinnen und andere Senken und der außerhalb der morphologischen Aue anschließende Bereich. Der regelmäßig überspülte Ufernahbereich setzt sich im Wesentlichen aus Kiesen und groben Sanden mit untergeordneten Schluff- und Tonlagen zusammen. Dagegen ist im Plateaubereich vorwiegend schluffiger bis sandiger Auelehm zu finden, der hauptsächlich aus rezenten Hochflutsedimenten besteht. In den Altarmen und in tieferen Senken lagern sich neben Schluffen auch Feinsande und organisches Material ab, wodurch es in Altwässern zu Faulprozessen und Moorerdebildungen kommt. Das Ausgangssubstrat im Gebiet außerhalb der Aue besteht im Gegensatz zur Aue aus alten pleistozänen und holozänen, vorwiegend fluvialen Kiesen und Sanden mit untergeordneten Schluff- und Tonlagen (vgl. Digitale Bodenkarte 1:50.000 Sachsen).

Je nach Feuchteregime, das hauptsächlich durch die Geländehöhe über dem Mittelwasserspiegel differenziert wird (vgl. Abschnitt 3.4), kommt es in der Flussaue zur Herausbildung eines Spektrums von Auenböden und ihren Übergangsstadien. An erhöhten, trockeneren Standorten sind Vegen vorherrschend, während sich in Niederungen durch Nässe geprägte Gleye ausbilden (ALTERMANN et al. 2001). Im

direkten Uferbereich wird die Bodenbildung durch das grobe Substrat und eine häufige Überspülung weitestgehend verhindert. Außerhalb der Aue sind auf den glazialen Ablagerungen vorwiegend sandige Braunerden, mit zunehmendem Tonanteil auch Parabraunerden, sowie Podsole zu finden (VILLWOCK 2004).

3.4 Morphologie

Die rezente Morphologie des Untersuchungsgebietes ist das Ergebnis einer jahrhundertelangen Formung durch die Dynamik des Flusses und die damit verbundenen Erosions- und Sedimentationsprozesse, sowie der Überprägung durch den Menschen in jüngerer Zeit. Vor allem die Isolierung von Auenflächen vom Flusssystem durch die Errichtung von Hochwasserschutzanlagen führte zu einer grundlegenden Veränderung der formgebenden Prozesse. Von der ursprünglichen, morphologischen Auenfläche gehört nur noch etwa ein Viertel zum aktiven, von regelmäßigen Überflutungen beeinflussten Bereich (vgl. Abb. 3). Das Deichhinterland wird stärker durch menschliche Aktivitäten, insbesondere eine intensive landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst, als durch natürlich Prozesse. Dies führt zu einer unterschiedlichen Ausprägung und Beständigkeit der Morphologie zwischen aktiver und inaktiver Aue.

Durch die größtenteils ackerbauliche Bewirtschaftung der inaktiven Aue (vgl. Abschnitt 3.5) wurde das Gelände deutlich geglättet und umstrukturiert, was durch regelmäßige, meist linienhafte und großflächige Formen ersichtlich wird. Größere Erhebungen oder Einschnitte werden lediglich durch alte Flussarme, Kanäle oder Straßendämme gebildet. Dagegen ist in der aktiven Aue durch fehlende Bodenbearbeitung und die überwiegend natürlich fluviale Formung ein unregelmäßigeres, kleinräumigeres und stärker differenziertes Relief ausgeprägt. Neben den großen Altarmen und dem tief eingeschnittenen Hauptgerinne sind hier zahlreiche Senken und vor allem Rinnen zu finden, die die intensive Formung durch strömendes Wasser widerspiegeln. Insgesamt ist der natürliche morphologische Formenschatz jedoch nur durch geringe relative Höhenunterschiede von meist weniger als einem Meter und unscharfe Übergänge gekennzeichnet, was eine Herausforderung für die automatisierte Abgrenzung mittels Fernerkundungsdaten darstellt.

3.5 Vegetation und Landnutzung

Die Verbreitung von Pflanzengesellschaften ist in der Aue wesentlich an die hydrologischen und pedologischen Bedingungen, sowie an die Art und Intensität der

Nutzung geknüpft. Eindeichung, Absenkung des Grundwasserspiegels und landwirtschaftliche Nutzung sind die wesentlichen anthropogenen Faktoren, die dazu führen, dass heute in weiten Teilen ein von der potentiell natürlichen Vegetation abweichender Zustand vorliegt (WARTHEMANN & WÖLFEL 1997).

Auf regelmäßig überfluteten, nährstoffreichen Flächen bilden sich bei eingeschränkter Nutzung Auenwälder aus. Ufernahe Standorte sind dabei als Weichholz-Auwald (*Salicetum albae*) mit Silber-, Bruchweiden und andern Weidearten ausgeprägt. Hartholz-Auwald (*Quercu-Ulmetum minoris*) hingegen ist auf rezenten Niederterrassen mit Überstauungszeiträumen von weniger als sechzig Tagen in der Vegetationsperiode ausgebildet und setzt sich vorwiegend aus Eichen, Eschen und Ulmen zusammen. Die Auwald-Formen begleiten auch feuchte, durch Flutrinnen und Altwässer gebildete Senken, in denen Röhricht- und Großseggen-Gesellschaften (*Phragmitetea*) die Verlandungszonen kennzeichnen. In eutrophen, flussnahen Uferzonen sind Brennessel-Staudenfluren der Brennessel-Seiden-Zaunwinden-Saumgesellschaft (*Cuscuta europaeae-Convolvuletum sepium*) verbreitet (vgl. LfLUG 2003, SCHÖNFELDER et al. 2004). Detaillierte Beschreibungen der in den genannten Pflanzengesellschaften vertretenen Artenzusammensetzungen geben WARTHEMANN & WÖLFEL (1997).

Neben diesen weitestgehend naturnahen Auenstandorten sind großflächig anthropogene Ersatzgesellschaften in Form von Grünlandvegetation und Ackerkulturen ausgebildet. Auch hier variiert die Zusammensetzung der Pflanzengesellschaften je nach Standortfeuchtigkeit und Nutzungsintensität. In der inaktiven Aue und auf den Deichen wird das Grünland vorwiegend durch Glatthafer-Wiesen (*Arrhenatheretum elatioris*) repräsentiert, die durch Mahd oder Beweidung kultiviert werden (SCHÖNFELDER et al. 2004). An höher gelegenen Standorten der aktiven Aue dominieren Wiesenfuchsschwanz-Wiesen (*Alopecuretum pratensis*), die in tieferen Bereichen in Flutrasen mit Knickfuchsschwanz-Gesellschaften (*Ranunculo-Alopecuretum geniculati*) und Rohrglanzgras-Wiesen (*Phalaridetum arundinaceae*) übergehen. Nährstoffreiche und in intensiver Bewirtschaftung befindliche Flächen sind häufig durch relative Artenarmut gekennzeichnet (LfLUG 2003, HILDEBRANDT et al. 2004).

Die räumliche Trennung der aktiven und inaktiven Aue durch Deiche bewirkt eine Differenzierung hinsichtlich der ökologischen Standorteigenschaften und damit eine spezifische Landnutzungsverteilung (vgl. Abb. A 2 im Anhang). Während in der aktiven Aue aufgrund der höheren Überflutungsdauer und -häufigkeit Gründlandnutzung mit 74% die dominante Nutzungsform ist, wird die inaktive Aue mit einem Anteil von 68% ackerbaulich genutzt. Bewaldete Flächen sind in beiden Teilen der morphologischen Aue des Untersuchungsgebietes in nahezu gleichem Maß vorhanden. Der Anteil von Siedlungsflächen ist entsprechend der Hochwassergefährdung gering (vgl. Abb. 5). Die Siedlungen Löbnitz, Roitzschjora und Tiefensee, sowie Rösa und Brösa schließen auf den glazialen Niederterrassen südlich bzw. nördlich an die Aue an (vgl. Abb. A 2 im Anhang).

Abb. 5: Landnutzungsverteilung in aktiver und inaktiver Aue im Untersuchungsgebiet (Datengrundlage: BTLNK Sachsen und Sachsen-Anhalt).

Die landwirtschaftliche Nutzung der überschwemmungsgefährdeten Auengebiete birgt für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion das Risiko einer Belastung mit fluvial eingetragenen organischen und anorganischen Schadstoffen. So werden beispielsweise Schwermetalle zum einen kontinuierlich aus dem belasteten Boden durch die Pflanze aufgenommen, zum anderen bei Überflutungsereignissen als Anhaftungen an der Pflanzenoberfläche abgelagert. Bei dem Hochwasser im Jahr 2002 entsprachen von der gesamten Überschwemmungsfläche (10754 ha) entlang der Vereinigten Mulde ca. 22% Grünland und 61% Ackerland (LfL 2006). Im Rahmen der amtlichen Futter- und Lebensmittelüberwachung werden Kontrollen zu Überschreitungen kritischer Schadstoffkonzentrationen im Boden und in den Kulturpflanzen durchgeführt sowie Anbau- bzw. Umnutzungsempfehlungen gegeben, um die Schadstoffkontamination durch eine geeignete Arten- und Sortenwahl und angepasste Bewirtschaftungsmethoden zu minimieren (LfL 2006, KAUFMANN-BÖLL et al. 2013). Jedoch können derartige Kontrollen sowohl zeitlich als auch räumlich nur

stichprobenartig erfolgen. Durch den Einsatz fernerkundlicher Methodik könnte die flächenhafte Detektion und auch Prognose von Schadstoffbelastungen ermöglicht und somit ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Futter- und Lebensmittelüberwachung in Auengebieten geleistet werden.

3.6 Belastung mit Schwermetallen und Arsen

Die Belastungssituation der Aue im Untersuchungsgebiet ist eng verknüpft mit der Dynamik und den Schadstoffgehalten des Gewässersystems Mulde (vgl. Abschnitt 2.1). Infolge der Minderung der Bergbauaktivität im Erzgebirge nach 1990 konnte im langjährigen Trend, von 1993 bis 2012, ein kontinuierlicher Rückgang der Gehalte aller Schwermetalle in Wasser und Sediment (gebundene Fraktion) in vielen Abschnitten der Mulde beobachtet werden. Die Belastungen mit Arsen hingegen blieben im gleichen Zeitraum annähernd konstant (BEUGE et al. 1999, KLEMM et al. 2005, GREIF 2013). Trotz Rückgang der langfristigen Mittelwerte kommt es bei extremen Hochwasserereignissen durch die Überflutung von Bergbauhalden, Kläranlagen oder Auenflächen zu erneuten erheblichen Schadstoffeinträgen in Form von kontaminierten Schlacken, Klärschlämmen und Auensedimenten. Demnach ist nach wie vor von einem hohen Belastungspotential für alle Auenflächen entlang der Mulde auszugehen. Beprobungen der Gewässersedimente nach dem Hochwasser von 2002 durch BROEKAERT et al. (2004) zeigten, dass der Flussabschnitt unmittelbar oberhalb des Muldestausees, zwischen Schnaditz und Pouch, stark mit Arsen (~120 mg/kg), Blei (~310 mg/kg) und Zink (~1400 mg/kg) sowie übermäßig mit Cadmium (~13 mg/kg) belastet ist. Dies entspricht der Klasse 4 bis 6 des Geoakkumulationsindex I_{Geo} nach MÜLLER (1979), bzw. der stoffbezogenen chemischen Gewässergüteklasse III bis IV (LAWA 1998). Gleichzeitige Analysen von in der Aue abgelagerten Hochflutsedimenten (bei Canitz) ergaben Konzentrationen von etwa 50% gegenüber den Werten aus dem Flusssediment. Dies entspricht immer noch der deutlichen Belastung der Gewässergüteklasse II bis III.

Die Schadstoffbelastung der Hochflutsedimente an der Mulde nach dem Hochwasser 2002 wurde ebenfalls in Sachsen-Anhalt durch das Landesamt für Umweltschutz erfasst (LAU 2002). Dabei wurden neben den je nach Morphologie unterschiedlich dünnen Sedimentschichten flächendeckende Schlammanhaftungen an allen mit Wasser in Kontakt getretenen Oberflächen beobachtet. Dieses Bild deckt sich mit eigenen Beobachtungen im Anschluss an das Hochwasser 2013, wobei eine flächenhafte Anhaftung von Partikeln an der überfluteten Vegetation festgestellt wurde.

Die eigentliche, langfristige Belastung der Aue erfolgt jedoch erst nach der Verlagerung dieser Sedimente und Ablagerungen in den Boden (vgl. Abschnitt 2.1).

Für eine Bewertung der Belastung der Böden mit Arsen und Schwermetallen, wird in Sachsen seit 1993 ein Bodenmessprogramm sowie seit 2001 ein spezielles Auenmessprogramm für Detailuntersuchungen der Auenböden durchgeführt. Das Monitoringprogramm des Landes Sachsen-Anhalt ist auf die Bodendauerbeobachtungsflächen unterhalb des Muldestausees sowie Stichproben konzentriert. Für das Untersuchungsgebiet verfügbare Daten aus diesen Bodenmessprogrammen bilden eine wesentliche Grundlage für diese Arbeit. Daher werden konkrete Bodenbelastungswerte im Untersuchungsgebiet sowie die detaillierte Struktur der Datensätze im Abschnitt 4.2 sowie in Kapitel 7 vorgestellt.

4. Datengrundlagen

4.1 Fernerkundungsdaten

Die Basis für die fragestellungsspezifische Differenzierung des Auenreliefs bilden hochauflösende Digitale Geländemodelle (DGM) aus flugzeuggestützten Laserscannermessungen. Durch ihre hohe geometrischen Auflösung bilden sie eine geeignete Grundlage, die für Flussauen charakteristischen geringen relativen Höhenunterschiede zu erfassen und morphologische Feinstrukturen zu analysieren (vgl. CASAS et al. 2006). Aufgrund der bundesländerübergreifenden Ausdehnung des Untersuchungsgebietes wurden die Daten durch die jeweiligen Landesbehörden Sachsens und Sachsen-Anhalts bezogen. Dadurch ergeben sich jedoch Unterschiede in den Qualitätseigenschaften der Datensätze (vgl. Tab. 1), die im Rahmen der Datenvorprozessierung auf ein einheitliches Niveau angeglichen wurden (vgl. Abschnitt 6.1).

Tab. 1: Eigenschaften der verwendeten Laserscan-DGM.

Datensatz	DGM 1 Sachsen-Anhalt	DGM 2 Sachsen
Aktualität	2009	2010
Gitterweite [m]	1	2
Höhengenauigkeit [m]	0,15	0,20
Bezugsquelle	Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt	Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

Flugzeuggestützte Laserscanner ermitteln die Laufzeit eines ausgesendeten Laserimpulses zwischen dem Sender und der reflektierenden Oberfläche. Diese Reflektion erfolgt an der Vegetation oder an anderen auf der Oberfläche befindlichen Objekten (*first pulse*) und an der tatsächlichen Erdoberfläche (*last pulse*). Bauwerke und z.T. auch verbleibende Vegetations- und Streusignale werden zur Generierung eines Höhenmodells aus dem erfassten Oberflächenmodell entfernt. Die hier von den Landesämtern gelieferten Höhendaten lagen bereits in dementsprechend bereinigten, regelmäßigen Rasterdaten vor, welche aus der unregelmäßigen Messpunktmenge erzeugt wurden (vgl. AdV 2013a, 2013b).

Neben den aufgeführten Datensätzen wurden zusätzlich über einen Web Map Service (WMS) kostenfrei zugängliche Digitale Orthophotos (DOP) einer Sonderbefliegung im Nachgang des Hochwassers 2013¹ zur visuellen Validierung von Flächen potentieller Sedimentakkumulation in den Arbeitsablauf eingebunden (vgl. Kapitel 6.4).

4.2 Referenzdaten

Bodendaten

Informationen zu Schwermetallgehalten im Oberboden werden durch punkthaft erfasste Bodenprobendaten geliefert. Abbildung A 3 im Anhang stellt die Verteilung der für das Untersuchungsgebiet zur Verfügung stehenden Messpunkte dar. Es zeigt sich eine Ungleichverteilung, die aus der unterschiedlichen Datenlage in den Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt resultiert. Für den nördlichen, sachsen-anhaltinischen Teil liegen nur wenige Datenpunkte vor, die im Rahmen einer sächsischen Messkampagne der Auenbeprobung im Jahr 2000 erhoben wurden (vgl. KARDEL & RANK 2008). Vereinzelt verfügbare Datenpunkte Sachsen-Anhalts aus dem Jahr 1994 wurden aufgrund der großen zeitlichen Differenz der Erhebungen in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Für den sächsischen Teil des Untersuchungsgebietes hingegen konnten zusätzlich vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Daten aus einer dichten Rasterbeprobung des Auen- und Bodenmessnetzes Sachsen aus dem Jahr 2003 bezogen werden. Diese Diskrepanz der Datendichte verschiedener Bundesländer bestätigt den Bedarf an der Entwicklung von geeigneten Methoden zur Ableitung von Umweltvariablen trotz eingeschränkter Zahl terrestrisch erhobener Proben. Eine Übersicht zu den Attributen der Bodenproben geben die Tabelle A 1 im Anhang sowie die Datenbankdokumentation des LfLUG (2010).

Ergänzend wurden Informationen zu den Böden in Form der Digitalen Bodenkarte 1:50.000 (digBK 50), der Auswertekarten Bodenschutz 1:50.000 (BBw 50) für Sachsen, der Vorläufigen Bodenkarte 1:50.000 (VBK 50), sowie der per WMS eingebundenen Bodenschätzungskarten² für Sachsen-Anhalt in die Auswertungen mit einbezogen.

¹ Weblink der WMS Capabilities: https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dopsb2013/guest

² Weblink der WMS Capabilities: http://www.gfds.sachsen-anhalt.de/ows/ws/wms/324f9ca5-49cb-ed92/GDI-LSA_LAGB_BODEN_SCHAETZUNG_PARAM/ows.wms?

Hydrometeorologische Daten

Zur Abgrenzung der für die Problemstellung relevanten Flächen im Untersuchungsgebiet wurden Vektordatensätze der gemäß §76(2) Wasserhaushaltsgesetz festgesetzten Überschwemmungsgebiete, sowie der Überschwemmungsflächen des Extremhochwasserereignisses des Jahres 2002 verwendet. Die Hochwassergefahrenkarten des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) gaben Auskunft über mögliche Wassertiefen für verschiedene Hochwasserszenarien (vgl. Abb. A 1 im Anhang) und ermöglichten damit eine grobe Einschätzung lokaler Unterschiede in der Häufigkeit potentieller Schadstoffeinträge durch Hochwasser. Darüber hinaus standen Zeitreihen von Wasserstand und Durchfluss für den östlich des Untersuchungsgebietes gelegenen Hochwassermeldepegel Bad Düben, sowie Wetterdaten der agrarmeteorologischen Messstation Spröda zur Verfügung.

Landnutzungsdaten

Die Landnutzungsverteilung wurde aus einem Digitalen Landschaftsmodell und den Kartierungen der Biotop- und Landnutzungstypen aus Color-Infrarot-Luftbildern (BTLNK 2005 Sachsen bzw. BTNK 2005 Sachsen-Anhalt) abgeleitet und durch Vektordaten von Schutzgebietsabgrenzungen ergänzt. Diese Datensätze bieten Hintergrundinformationen, auf welche Landschaftselemente Schwermetalleinträge wirken und infolge welcher Nutzungsformen ein Schadstofftransfer stattfinden kann. Die BTLNK bzw. BTNK, sowie die Digitalen Bodenkarten beider Bundesländer wurden hinsichtlich ihrer Klassendefinitionen und -benennungen homogenisiert und räumliche Konflikte korrigiert (vgl. Abb. A 2 im Anhang).

Vegetationsdaten

Aus vorherigen Geländekampagnen im Untersuchungsgebiet (vgl. GÖTZE 2010) liegen Vegetationsproben und Reflexionsspektren von Auenv egetation vor. Die Anzahl und Verteilung sind für aussagekräftige Analysen im Kontext der hier bearbeiteten Fragestellung jedoch nicht ausreichend, daher wurden diese Daten lediglich ergänzend zur Plausibilitätsprüfung eingesetzt.

Sonstige

Zur Validierung der aus dem DGM abzuleitenden Reliefeinheiten wurden bei einer Feldbegehung im März 2014 80 GPS-Punkte an im Gelände visuell identifizierbaren Reliefformen aufgenommen und die jeweilige Geländeform (Hohlform bzw. Vollform) als Referenz zugewiesen.

5. Arbeitsablauf

Abbildung 6 stellt einen schematischen Überblick über die Arbeitsschritte der Datenverarbeitung und -analyse dar, die in den folgenden zwei Kapiteln 6 und 7 näher beschrieben und ausgewertet werden.

Abb. 6: Arbeitsablauf

5.1 Datenvorverarbeitung

Aufgrund der unterschiedlichen Herkunft der Daten waren verschiedene Schritte der Vorprozessierung zur Zusammenführung und Vereinheitlichung der Fernerkundungs- und Referenzdaten notwendig. Eine nähere Beschreibung erfolgt in den entsprechenden Abschnitten der Kapitel 6 und 7. Alle Datensätze wurden vor Beginn

weiterer Bearbeitungsschritte in ein einheitliches Koordinatenreferenzsystem transformiert. Hierbei wurde das in Deutschland amtliche Lagebezugssystem ETRS89 in Verbindung mit einer UTM-Abbildung in der Zone 33N (EPSG:25833), sowie das amtliche Höhenbezugssystem DHHN92 (EPSG:5783) verwendet (AdV 2014, OGP 2014).

5.2 Software

Eine Übersicht der für die Geodatenverarbeitung und -analyse verwendeten Softwareprodukte zeigt Tabelle 2.

Tab. 2: Verwendete Software.

Software	Anwendung
ESRI ArcGIS 10	Verarbeitung der Vektordaten, Vorverarbeitung der Rasterdaten, Kartenerstellung
SAGA 2.1.1	Verarbeitung von Rasterdaten, Ableitung von Reliefattributen
Trimble eCognition Developer 7	Segmentierung
R 3.1.0	statistische Analyse, Modellierung, Automatisierung von SAGA-Anwendungen

6. Reliefanalyse

Eine übergreifende Einflussgröße auf lokale Standorteigenschaften und Umweltprozesse im Auensystem ist das Mikrorelief. Ausgehend von der Hypothese, dass auch die Akkumulation von schadstoffbelasteten Sedimenten in der Aue stark durch kleinräumige Reliefstrukturen beeinflusst ist, steht die detaillierte Erfassung und Charakterisierung der Reliefeigenschaften im Fokus dieses ersten Arbeitskomplexes. Ziel ist es, anhand von abgeleiteten Reliefattributen die kontinuierliche Landoberfläche in diskrete Einheiten zu gliedern. Dabei erfolgt die Reliefanalyse in einer Kombination aus pixelbasierten und objektbasiertem Ansatz. Die durch Segmentierung aggregierten naturräumlichen Gegebenheiten werden anschließend hinsichtlich ihrer Belastung mit Schwermetallen charakterisiert (vgl. Kapitel 7).

6.1 Vorverarbeitung des Digitalen Geländemodells

Für die untersuchungsgebietsweite Reliefanalyse ist eine Homogenisierung der vorhandenen Höhendatensätze erforderlich. Zunächst wurden beide Digitalen Geländemodelle in ihrer geometrischen Auflösung angeglichen. Bei der Wahl der zu verwendenden Rasterweite ist die Beziehung zum Maßstab der betrachteten Landschaftsprozesse bedeutend. So impliziert die zunehmende Verfügbarkeit immer höher aufgelöster Höhendaten einen steten Zuwachs an Genauigkeit. Doch weisen Studien darauf hin, dass abhängig von der untersuchten Fragestellung die durch geringe Auflösungen erzeugte Generalisierung vorteilhaft sein kann (SØRENSEN & SEIBERT 2007, HENGL & EVANS 2009, DRÄGUT et al. 2011). Für diese Arbeit wurde daher ein Resampling der Höhendaten auf eine Rasterweite von zwei Metern mittels Bi-Spline-Interpolation durchgeführt und damit das sachsen-anhaltinische DGM1 an das DGM2 aus Sachsen angeglichen. Im nächsten Schritt wurden beide Geländemodelle zu einem Datensatz vereinigt. Um geometrische Unstetigkeiten zu vermeiden, wurden dafür markante Geländeobjekte, wie die Gewässerlinie, Deiche oder Kanäle, als Schnittkanten im Überlappungsbereich ausgewählt (vgl. REUTER et al. 2009). Durch die unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkte der Laser-DGM wurden für die Mulde ungleiche Gewässerspiegellagen erfasst. Der niedrigere Wert wurde daher senkrecht zur Gewässerachse innerhalb des Gerinnes auf das höhere Niveau aufgefüllt. Eine visuelle Kontrolle nach Artefakten und Fehlstellen zeigte nach der Mosaikierung keine Bereiche eingeschränkter Datenqualität auf. Die Anwendung eines Filters zur Minderung sensorbedingten Rauschens war dennoch erforderlich, um den Einfluss unerwünschter lokaler Schwankungen auf die

anschließend abgeleiteten Reliefattribute zu reduzieren. Hierfür wurde der durch SELIGE et al. (2006) modifizierte Lee-Filter (LEE 1980) genutzt, der eine kantenerhaltende Glättung des Reliefs ermöglicht.

Im Kontext der in dieser Arbeit betrachteten fluvialen Erosions- und Ablagerungsprozesse, waren auch Aufbereitungsschritte von Bedeutung, die eine Erzeugung konsistenter Abflussverhältnisse und realistische Berechnung lokalen Einzugsgebieten unterstützten. Dazu wurden zwei Vorgehensweisen miteinander kombiniert. Im ersten Schritt wurden abflusslose Senken in der Größenordnung einzelner Rasterzellen aufgefüllt, da sie häufig aus Messungenauigkeiten resultieren (REUTER et al. 2009). Eine Auffüllung von Senken größerer Ausdehnung ist für die Auenbereiche nicht geeignet. Deiche bilden hier künstliche Barrieren, die beim Auffüllen zum Verlust sämtlicher Reliefinformationen im Deichhinterland führen können. Daher wurden Deiche im DGM an Bereichen real vorhandener Sielbauwerke manuell durchstochen. Für verbliebene abflusslose Senken wurde eine automatisierte Eintiefung von Rasterzellen entlang berechneter Abflussbahnen durchgeführt (vgl. REUTER et al. 2009, KÖTHE & WURBS 2011). Dieses hydrologisch korrekte DGM bildete die Grundlage zur Ableitung von Reliefattributen, welche die Abflussbeziehungen zwischen den Rasterzellen in ihre Berechnung einbeziehen.

Abb. 7: Arbeitsschritte der DGM-Vorverarbeitung.

6.2 Ableitung von Reliefattributen

Aus den ursprünglichen Höheninformationen des DGM können durch Berechnungen von Beziehungen der Höhenwerte mehrerer Rasterzellen verschiedene sekundäre Informationen abgeleitet werden, die damit eine erweiterte parametrische Wiedergabe der Reliefeigenschaften darstellen. Die in Tabelle 3 aufgeführten Reliefattribute wurden für den Untersuchungsraum berechnet. Die Auswahl umfasst neben einfachen, lokalen Ableitungen wie Neigung und Wölbung auch komplexere, globale morphometrische Maße, die einen Bezug zur hydrologischen Wirkung des Reliefs besitzen. Einige Reliefmerkmale, zum Beispiel Wölbung, werden durch mehrere Reliefattribute erfasst und beschrieben, dennoch wurden alle hier aufgeführten Attribute für den Vergleich ihrer Eignung für die Abgrenzung von Auenreliefformen durch Segmentierung in die Auswertungen einbezogen.

Tab. 3: Übersicht der Reliefattribute.

Bezeichnung	Abkürzung	Bezeichnung	Abkürzung
Höhe über NN	ELEV	Massenbilanzindex	MBI
Höhe über Mulde	HUM	Höhe über Tiefenlinie	HUT
Distanz zur Mulde	DIST	Fließakkumulation	CATCHA
Neigung	SLOPE	Topographischer Feuchteindex	STWI
Vertikalwölbung	VCURV	Terrain Classification Index for Lowlands	TCI _{low}

Relative Reliefpositionen zum Fließgewässer, wie sie durch die Höhe über dem Mittelwasserspiegel der Mulde (*HUM*) und der jeweils kürzesten vertikalen Entfernung einer Rasterzelle zur Gewässermittelpunkt (*DIST*) beschrieben werden, stehen in engem Zusammenhang zum hier betrachteten Eintragspfad für Schwermetalle in die Aue über die Hochwasser der Mulde. Besonders das Maß der vertikalen Distanz *HUM* spiegelt die unterschiedliche Häufigkeit des Hochwassereinflusses innerhalb der Aue, je nach Wasserspiegellagen der auftretenden Abflussereignisse, wider. Die ausschließliche Betrachtung dieser relativen Position ist allerdings nicht ausreichend, da sie keine Aussagen zur hydrologischen Konnektivität zum Fließgewässer zulässt. Diese kann durch natürliche Erhebungen oder Deiche eingeschränkt sein und laterale Austauschprozesse, wie Sedimenttransport vermindern. Die Bestimmung der Anbindung von Auenflächen an das Gerinne ist zum Beispiel über hydrodynamische Modellierung von Überflutungen möglich (vgl. KARIM et al. 2012). Aufgrund der Komplexität dieser Hochwassersimulationen, wurde in dieser Arbeit jedoch auf eine solche Berechnung verzichtet. Die geringen relativen Höhenunterschiede innerhalb der aktiven Aue des Untersuchungsgebietes bedingen jedoch ohnehin eine verhältnismäßig gleichförmige hydrologische Vernetzung. Die vorgestellten relativen Distanzmaße werden deshalb durch stärker formbeschreibende Attribute ergänzt.

Die Berechnung der einfachen morphometrischen Reliefparameter Neigung (*SLOPE*) und Vertikalwölbung (*VCURV*) wurde in einer Nachbarschaftsmatrix von fünf mal fünf Rasterzellen ausgeführt. Diese im Vergleich zur üblichen drei mal drei Pixel umfassenden Nachbarschaft vergrößerte Berechnungsumgebung wird gemäß WOOD

(1996) als Anpassung an den Maßstab der zu extrahierenden Informationen, hier Reliefformen, verwendet (vgl. SMITH et al. 2006). Durch die hohe geometrische Auflösung des Laser-DGM werden lokale Feinheiten erfasst, die für die in dieser Arbeit betrachteten Landschaftsprozesse nur von untergeordneter Bedeutung sind und durch die Anwendung einer erweiterten Nachbarschaft gefiltert werden.

Eine Kombination aus den einfachen Reliefattributen Neigung und Wölbung bildet der Massenbilanzindex (*MBI*), der das Potential einer Region bezeichnet Material zu fluviale Prozesse akkumulieren bzw. abzutragen (vgl. MÖLLER 2008). Negative *MBI*-Werte repräsentieren die Tendenz zur Akkumulation in Senken und konkav gewölbten Hangabschnitten, während positive Werte potentielle Erosion in konvex gewölbten und stärker geneigten, relativen Hochlagen charakterisieren. Neben der Neigung und Wölbung ist auch die vertikale Distanz zur nächstgelegenen Tiefenlinie (*HUT*) Bestandteil der Berechnung. Dieses Attribut beschreibt die Differenz von der Höhe über NN (*ELEV*) zu einer interpolierten Ebene der Abflusslinien (Tiefenlinien) und erfasst damit die regionale Reliefenergie. Die Fließakkumulation (*CATCHA*) gibt die Größe der Fläche wider, die in eine betrachtete Rasterzelle entwässert. Aus dem Verhältnis dieser Einzugsgebietsfläche jeder Rasterzelle und dem Neigungswinkel lässt sich der Topographische Feuchteindex bestimmen, der hier in der in SAGA implementierten modifizierten Form angewendete wurde (*STWI*). Durch diesen Index werden Unterschiede der hypothetischen Bodenfeuchte infolge differenzierter lateraler Abflüsse abgebildet. Der hier verwendete modifizierte Index ist eine Anpassung an Flächen geringer Reliefenergie (BÖHNER & SELIGE 2006). Der durch BOCK et al. (2007) definierte Terrain Classification Index for Lowlands (*TCI_{low}*) ist weiteres komplexes Reliefattribut, welches durch Kombination von *HUT* und *STWI* aus dem DGM abgeleitet wird. Durch die Parametrisierung mehrerer reliefabhängiger Landschaftsprozesse, kann der Index speziell in Tiefenlagen eine Erfassung von Unterschieden der Sedimentakkumulation sowie eine morphometrische Reliefgliederung unterstützen.

Die zehn genannten Reliefattribute werden für einen Ausschnitt des Untersuchungsgebietes in Abbildung A 4 im Anhang dargestellt. Sie stellen im Rahmen der Prognose der Schwermetallbelastungsverteilung in der Aue die reliefabhängigen erklärenden Umweltvariablen dar, welche in Abhängigkeit verschiedener Aggregationsstufen hinsichtlich ihrer Eignung als Prädiktor verglichen werden. Des Weiteren bilden sie die Grundlage für die Diskretisierung des Auenmikroreliefs in homogene, kontextbezogene Einheiten.

6.3 Aggregation zu Reliefobjekten durch Segmentierung

Der im Folgenden beschriebene Arbeitsabschnitt fokussiert die Abgrenzung feinmorphologischer Objekte innerhalb der Aue über eine regionenbasierte Segmentierung. Ziel ist es die aus dem Relief abgeleiteten Informationen so zu verdichten, dass Zusammenhänge zwischen Morphologie und der Verteilung von Schwermetallen in der Aue besser beschrieben und dargestellt werden können. Dabei wird durch die Objektbildung auf verschiedenen Maßstabsebenen eine semantische und geometrische Generalisierung von Reliefformen vereint.

Von zentraler Bedeutung für die Qualität der Segmentierung ist zunächst die Transformation der Reliefattribute in einen einheitlichen Wertebereich. Dadurch wird eine gleichförmige Gewichtung aller eingehenden Reliefparameter erreicht. Da jedoch unklar ist, welchen konkreten Einfluss die Wahl der Wertebereichsgrenzen auf die Objektabgrenzung hat, werden verschiedene Wertebereiche verglichen. Am Beispiel des Attributes *HUM* werden die Normierungen auf 0 bis 1, 10, 100 und 1000 getestet (vgl. Tab. 4, Abb. 8). Durch die Stauchung des ursprünglichen Wertebereichs auf [0;1] oder [0;10] werden auch die absoluten Wertabstände zwischen zwei benachbarten Rasterzellen vermindert, sowie die Standardabweichungen, welche bei der Multiresolution Segmentierung eine zentrale Rolle für Erfassung der Änderung der Heterogenität bei der Aggregation von Rasterzellen einnehmen (BAATZ & SCHÄPE 2000). Durch eine Streckung auf größere Wertebereiche hingegen kann eine Erhöhung des Kontrastes der Daten und damit eine Verbesserung der Abgrenzung von Objekten erzielt werden.

Tab. 4: Wertebereiche und Beispielwerte für die Transformation des Reliefattributes Höhe über Mulde.

Reliefattribut: Höhe über Mulde <i>HUM</i>	
original Wertebereich [m]	original Pixelwert [m] (Beispiel)
[0; 25,42]	1
normierter Wertebereich [m]	normierter Pixelwert [m] (Beispiel)
[0;1]	0,0393
[0;10]	0,3930
[0;100]	3,9300
[0;1000]	39,3000

Segmentierungsparameter: $H = 10$; $w_{color} = 0,9$; $w_{shape} = 0,1$; $w_{smooth} = 0,7$; $w_{comp} = 0,3$

RA: Höhe über Mulde Segmentgrenze

Abb. 8: Einfluss des Wertebereichs der Reliefattribute auf die Qualität der Segmentierung.

Der Vorteil der linearen Wertebereichstransformation durch Normierung besteht darin, dass sie keine Veränderung der Histogrammform hervorruft und damit nicht zu einer Betonung oder Schwächung selektiver Bildbereiche führt, wie sie durch andere Transformationskonzepte zur Kontrastschärfung verursacht wird (vgl. z.B. FRIEDRICH 1996). Über die lineare Streckung konnte eine verbesserte Differenzierbarkeit der Objekte bei der Segmentierung mit eCognition erreicht werden. Im Beispiel der Abbildungen 8 a) und b) wurden bei gestauchtem Wertebereich gegenüber dem Originalbereich (Tab. 4) unverkennbar Pixel zu Objekten vereint, welche in Realität deutliche Unterschiede in ihren Attributwerten besitzen. So wurden in a) die linearen Strukturen der Deiche nur unzufrieden stellend von ihrer Umgebung unterschieden. Eine Vergrößerung des Wertebereichs um den Faktor 10 in b), konnte bereits eine verbesserte Differenzierung der Geometrien von Deich und Flussbett realisieren. Durch die gestreckten Wertebereiche in c) und d) wurden auch Flächen feiner lokaler Kontraste abgegrenzt. Alle Segmentierungen im Test wurden unter Beibehaltung der

Segmentierungsparameter (siehe Abb. 8) durchgeführt. Es wurden jeweils nur die entsprechend transformierten Eingangsdatensätze ausgetauscht. Durch die Anpassung der Dezimalstellenzahl der Reliefattribute wurde sichergestellt, dass alle transformierten Attribute den gleichen Informationsgehalt besitzen (vgl. Tab. 4). Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieses Vergleiches, wurden alle Reliefattribute für die Segmentierung einheitlich auf den Wertebereich von 0 bis 1000 normiert.

Daran anschließend folgte der eigentliche Prozess der Segmentierung. Auch hier wurden verschiedene Konfigurationen der Segmentierungsparameter und Kombinationen der Eingangsdatensätzen verglichen. Die in Abbildung 8 angegebene Zusammensetzung der Wichtungparameter w_{color} , w_{shape} , w_{smooth} und w_{comp} ist für die Reliefformdifferenzierung gut geeignet, da sie die im DGM durch Grauwerte repräsentierte Höheninformation als Haupteinflussfaktor auf den Heterogenitätsparameter H beschreibt. Da die zu extrahierenden Reliefformen der Aue keine einheitliche Form besitzen, sondern variabel gestreckt oder kompakt geformt sein können, ist die geringe Gewichtung der Objektformhomogenität durch $w_{shape} = 0,1$ angemessen. Die Parameter von $w_{smooth} = 0,7$ ist entsprechend der eher fließenden Formen der Morphologie gewählt.

Das Reliefattribut der Distanz zur Mulde wurde im Segmentierungsprozess nicht berücksichtigt, da es bei größeren Objekten einen Kontrast innerhalb der Ausdehnung hervorruft, der zu einer Objektteilung bei sonst homogenen Eigenschaften führen kann. Da für diese Arbeit eine Segmentierung nur innerhalb der morphologischen Aue von Bedeutung ist, wurde zunächst mithilfe von Vektorreferenzdaten eine Superobjektebene erzeugt, die in die Objekte Fließgewässer, aktive und inaktive Aue sowie Gebiete außerhalb der Aue unterschied. Anschließend erfolgte die Spezifizierung kleinerer Raumeinheiten für die Flächen der aktiven und inaktiven Aue über die Multiresolution Segmentierung. Dabei wurden verschiedene mögliche Kombinationen der Reliefattribute getestet. Es konnten vor allem Unterschiede in Abhängigkeit der Komplexität der Attribute festgestellt werden. Während die Kombinationen der einfachen Attribute $SLOPE$ und $VCURV$ vor allem in einer Unterteilung einzelner Hangbereiche resultierte, konnten durch komplexe und kombinierte Attribute wie MBI zum Teil auch geschlossene Formen erfasst werden (vgl. Abb. 9). Da im Kontext dieser Arbeit einzelne Reliefelemente und -facetten nicht unterschieden werden sollen, wurde für die folgenden Segmentierungen der MBI als Eingangsdatensatz ausgewählt. Durch die Verknüpfung von $SLOPE$, $VCURV$ und HUT wird der MBI der Komplexität der zu extrahierenden Reliefformen gerecht.

Segmentierungsparameter: $w_{color} = 0,9$; $w_{shape} = 0,1$; $w_{smooth} = 0,7$; $w_{comp} = 0,3$

RA: Höhe über Mulde Segmentgrenze

Abb. 9: Unterschiede der Objektbegrenzung je nach verwendetem Reliefattribut

Für die festgelegte Parameter- und Eingangsdatenkonfiguration wurden verschiedene Aggregationsstufen berechnet. Steuergröße für die Änderung ist der Heterogenitätsparameter H . Ein höherer Parameter H lässt bei der Einbindung weiterer Pixel in ein Objekt eine größere Heterogenität zu. Dadurch sinkt mit steigendem Aggregationsniveau bzw. H die Anzahl der erzeugten Segmente im segmentierten Bildausschnitt, während die mittlere Größe der Segmente zunimmt (vgl. Abb. 10).

Abb. 10: Einfluss des Heterogenitätsparameters H auf die Anzahl und mittlere Größe der Segmente

Da im weiteren Verlauf der Einfluss des Aggregationsniveaus auf die Prognosequalität von der Schwermetallbelastungsverteilung untersucht werden soll, werden zunächst alle erstellten Ebenen ($H= 30$ bis 150 , sowie 200 und 250) als Shape-File exportiert. An diesem Punkt stehen als Produkt jedoch vorerst nur Vektorpolygone ohne verknüpfte Attributinformationen zur Verfügung. Daher werden die zehn Reliefattribute durch Verschneidung mit den Objekten aller Segmentierungsebenen verknüpft. Jedem Segment wird dann für alle Reliefattribute der Mittelwert der durch das Segment aggregierten Pixel zugewiesen. Die damit nicht nur geometrisch, sondern auch hinsichtlich ihrer Werte auf Reliefbezugseinheiten generalisierten Reliefattribute, stehen daraufhin für die empirisch-statistischen Vorhersage- und Regressionsmodelle zur Verfügung.

6.4 Bewertung der Ergebnisse der Reliefanalyse

Neben der Identifikation geeigneter Aggregationsniveaus für die Prädiktoren der Modellierung der Schwermetallbelastungsverteilung, ist auch die Bestimmung von Bezugseinheiten zur Regionalisierung von potentieller Schwermetallakkumulation Ziel dieser Arbeit. Dementsprechend sollen die für das Untersuchungsgebiet besonders informationstragende Aggregationsstufen herausgestellt werden. Gemäß der hierarchischen Reliefgliederung (vgl. DIKAU 1988) existieren diskrete, bedeutungsvolle Objekte auf mehreren Maßstabsebenen. Diese prozessrelevanten Ebenen können nach DRÄGUŦ et al. (2010) über die Stärke der Änderung der lokalen Varianz im Vergleich zweier Ebenen ermittelt werden. Prozessrelevant bedeutet in diesem Fall eine Maßstabsebene mit Objekten, die weitestgehend homogen hinsichtlich ihrer Neigung zur Sedimentakkumulation sind. Die Objekte sollten in ihrer Ausdehnung den Hohlformen wie Rinnen und Senken, sowie den Vollformen der Aue entsprechen. Abbildung 11. zeigt die Veränderung der lokalen Varianz mit steigendem Homogenitätsparameter H . Über die Änderungsrate der lokalen Varianz werden Bereiche stärkerer Varianzänderung durch Anstiege im Kurvenverlauf hervorgehoben (ebd.). Die Segmentierungsstufen mit $H = 60$, 110 und 140 konnten als Übergänge zwischen markanten Maßstabsebenen für das Untersuchungsgebiet aufgezeigt werden.

Um die Qualität der räumlichen Abgrenzung der Auenreliefformen durch die Segmentierung zu überprüfen, wurden die Segmente mit den im Gelände erfassten GPS-Referenzpunkten überlagert (vgl. Abb. A 5 im Anhang). In der Kartendarstellung sind die Segmente mittels Mittelwert des MBI analog zu den Referenzpunkten in Hohl- und Vollformen gegliedert. Hohlformen bzw. konkave Bereiche sind in einem grünen Farbschema dargestellt, Vollformen bzw. konvexe Strukturen in Rottönen. Die visuelle

Auswertung ergab eine hohe Übereinstimmung der digital abgeleiteten Reliefeinheiten mit der durch die GPS-Punkterhebung erfassten Struktur des Auenreliefs. Die Referenzdaten ermöglichen außerdem eine Bewertung bezüglich einer Untersegmentierung. Dies ist der Fall, wenn mehrere benachbarte Referenzpunkte ungleicher Formzugehörigkeit innerhalb eines Segmentes liegen. Auch hier deuten die Felddaten auf ein gutes Segmentierungsergebnis hin. Nur in vereinzelt Bereichen wurde auf der dargestellten Maßstabsebene keine Trennung von im Feld beobachteten Geländeformänderungen erreicht. Dementsprechend stellt die Segmentierungsstufe $H=100$ ein gutes Verhältnis zwischen der angestrebten Objektdifferenzierung und der Aggregation zu homogenen Reliefformen dar.

Abb. 11: Identifikation markanter Segmentierungsstufen über die Änderung lokaler Varianz

Eine zusätzliche rein optische Bewertung der Abgrenzungsqualität wurde durch die Überlagerung von den Digitalen Orthophotos der Sonderbefliegung Sachsens im Nachgang an das Hochwasser 2013 mit den Vektordatensätzen der Segmentierung ausgeführt (vgl. Abb. A 6 im Anhang). Im DOP erkennbare Flächen der andauernden Vernässung, sowie Rinnenstrukturen mit möglichen Ablagerungen von Hochflutsediment, sind durch die Segmentierungsstufe $H=140$ gut abgezeichnet. Eine mathematisch-geometrische Validierung der Segmentierungsqualität (vgl. MONTAGHI et al. 2013, MÖLLER et al. 2013) ist für diese Daten nur sehr eingeschränkt möglich, da die objektive Erfassung von Referenzobjekten sowohl im Gelände sowie in Satelliten- bzw. Luftbildreferenzen durch die fließenden Übergänge kaum realisierbar ist.

7. Regionalisierung von Schwermetallbelastung

Für die Bewertung der Eignung des Auenreliefs als Prädiktor der Belastungsverteilung von Auenböden durch Schwermetalle werden im Folgenden punkthafte Bodenprobendaten mit den zuvor aus dem DGM abgeleiteten Reliefattributen und -objekten über statistische Analysen verknüpft. Zentral ist dabei die Erfassung der Unterschiede der Aussagekraft von Reliefableitungen sowie die Änderung dieser mit zunehmendem Aggregationsniveau.

7.1 Vorverarbeitung der Bodenprobendaten

Zunächst wurden die in Abschnitt 4.2 vorgestellten Bodenprobendaten aus den Bodenmessprogrammen hinsichtlich ihrer Plausibilität und Konsistenz überprüft. Dabei wurden die Datensätze bereinigt und nur Probenwerte der Oberböden beibehalten. Nach der Bereinigung lagen für die Oberbodenproben keine Fehlwerte und Werte unterhalb der elementspezifischen Bestimmungsgrenzen vor. Weiterhin wurde festgestellt, dass nicht alle Attribute für die gesamte Datenmenge erhoben wurden. Dies betrifft neben einigen Variablen der bodenkundlichen Standortbeschreibung auch die Konzentrationswerte einzelner Schwermetalle (vgl. Tab. A 1 im Anhang). So liegen die Werte der Königswasser-Extrakte (immobiler Fraktionen) für Kupfer, Quecksilber und Zink nicht für die Proben des Jahres 2000 und damit auch nicht für den Bereich der aktiven Aue vor. Im Jahr 2003 wurden wiederum keine Ammoniumnitrat-Extrakte (mobile Anteile) für Chrom und Nickel gemessen. Diese nicht durchgehend ermittelten Schwermetalle wurden nicht in die reliefbezogene statistische Auswertung und Modellierung einbezogen.

Im Anschluss wurden die Daten nach ihrer statistischen Verteilung untersucht und wichtige Verteilungsmaße in einer Übersicht zusammengestellt (vgl. Tab. A 2 im Anhang). Hierfür wurden neben den gebräuchlichen Kennwerten, Mittelwert, Minimum, Maximum und Standardabweichung, Maße ermittelt, die robuster gegenüber der häufig schiefen, asymmetrischen Verteilung von geochemischen Daten sind (vgl. REIMANN et al. 2008). Dazu zählen der Median, der geometrische Mittelwert, sowie die absolute Medianabweichung (MAD) (ebd.). Die Ergebnisse zeigen eine durchgängige und zum Teil deutliche Abweichung der Schwermetallkonzentrationen von der Normalverteilung. Für alle Messwerte liegt eine rechtsschiefe Verteilung vor, das heißt Median und geometrisches Mittel sind stets kleiner als der arithmetische Mittelwert. Für Chrom und Blei (2003) der mobilen Elementgehalte entsprechen sogar mehr als die Hälfte der

Proben dem Minimalwert ($MAD = 0$). Dies unterstreicht eine teilweise extreme Ungleichverteilung, was auch durch die Höhe der Differenz von Standardabweichung und absoluter Medianabweichung verdeutlicht wird. Dabei zeigte sich, dass die Königswasser-Extrakte gegenüber den mobilen Anteilen näher an der Normalverteilung liegen. Schließlich wird deutlich, dass die Werte der beiden Beprobungszeitpunkte für die Königswasser-Extrakte untereinander vergleichbarer sind. Die großen Differenzen zwischen dem Jahr 2000 und 2003 der Ammoniumnitrat-Extrakte deuten darauf hin, dass temporale Unstetigkeiten bei Einflussgrößen auf die Schwermetallmobilität, z.B. pH-Wert oder Bodenfeuchte, vorlagen. So wurden für das Jahr 2003 in allen Bereichen der Aue durchschnittlich höhere pH-Werte gemessen (vgl. Abb. A 7 im Anhang). Da die immobilen Fraktionen durch diese Umweltgrößen weniger beeinflusst werden, wurden die weiteren Analysen in Hinblick auf die Bewertung der Reliefabhängigkeit ausschließlich mit Werten der Königswasser-Extrakte durchgeführt. Zudem wurden dafür nur die durchgängigen Messreihen von Arsen (As), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) herangezogen (vgl. Tab. A 2 im Anhang).

7.2 Analyse der räumlichen Verteilung

Entsprechend der räumlich differenzierten Umweltprozesse innerhalb der Aue (vgl. Abschnitt 2.1) wurden die Bodenprobendaten nach ihrer Position im Untersuchungsgebiet (aktive, inaktive und außerhalb der Aue) untergliedert und in den Analysen separat betrachtet. Dies machte deutlich, dass für die aktive Aue eine sehr geringe Probenzahl ($n = 47$) zur Verfügung stand, wodurch die statistische Aussagekraft für diesen Bereich erheblich eingeschränkt wurde. Demgegenüber stand eine Probenzahl von $n = 565$ für die inaktive Aue. Nichtsdestotrotz wurden die anschließenden Untersuchungen auch mit den Daten für die aktive Aue fortgeführt. Die Proben außerhalb der Aue ($n = 20$) wurden bei den Reliefanalysen nicht verwendet.

Abbildung 12 zeigt jeweils für die Erhebungsjahre 2000 und 2003 die Gesamtkonzentration aus den betrachteten Elementen As, Cd und Pb, die durch Königswasseraufschluss aus den Bodenproben extrahiert wurden. Es zeigt sich, dass, unabhängig vom Jahr, die durchschnittlich höchsten Belastungen in der aktiven Aue gemessen wurden. Weiterhin liegen die Werte außerhalb der Aue stets unterhalb der Minima vom gesamten Bereich innerhalb der Aue. Dies verdeutlicht den Eintragungspfad der Schwermetalle über das Gewässer. In der regelmäßig überfluteten rezenten Aue findet eine stärkere Anreicherung der Schwermetalle statt als im weniger stark fluvial beeinflussten Deichhinterland. Außerhalb der Aue spielt der Eintrag über das Gewässer nahezu keine Rolle.

Abb. 12: Boxplots summierter Schwermetallkonzentrationen für Arsen, Cadmium und Blei in Abhängigkeit der Position in der Aue nach Jahr

Ein erster detaillierter Vergleich der Belastungen der Bodenproben in Relation zu ihrer relativen Lage zur Mulde wurde anhand der Transekte quer zur Fließrichtung aus dem Jahr 2000 durchgeführt (vgl. Abb. A 8 im Anhang). Für die Darstellung des Querprofils wurde der im Untersuchungsgebiet am östlichsten gelegene Transekt verwendet (vgl. Abb. A 3 im Anhang). Auch hier spiegelt sich die allgemein höhere Belastung der inaktiven Aue wider. Die deutlichsten Unterschiede zeigen sich dabei für Cadmium, für das die Werte in der inaktiven Aue sehr gering sind. Weiterhin ist in den Profilen zunächst kein eindeutiger Trend der Belastungen hinsichtlich der Geländehöhe und Entfernung zur Mulde erkennbar. Insbesondere die Distanz zur Mulde scheint auf den Schwermetalleintrag einen geringen Einfluss zu haben.

Auf Grundlage der im vorausgehenden Arbeitskomplex durchgeführten Reliefanalyse (vgl. Kapitel 6) wurden an dieser Stelle die in Form der Reliefattribute parametrisierten Reliefeigenschaften mit den Bodenprobenpunkten verschnitten und damit die Schwermetallkonzentrationen in Beziehung zur Auenmorphologie gesetzt. Zunächst wurde über eine einfache Korrelationsanalyse die Beziehung zwischen den einzelnen Variablen des Reliefs (Reliefattribute) und den Konzentrationen der Schwermetalle As, Cd und Pb paarweise untersucht. Da die Variablen, wie in Abschnitt 7.1 dargelegt, von der Normalverteilung abweichen, eignet sich der Rangkorrelationskoeffizient nach SPEARMAN (1904) als Korrelationsmaß. Er wird, anstelle der tatsächlichen Datenwerte über den Rang der geordneten Werte berechnet und erweist sich damit als relativ unbeeinflusst durch Ausreißer in der Datenmenge

(REIMANN et al. 2008). Die in Tabelle 5 dargestellte Übersicht der Korrelationskoeffizienten für die Beziehung der Schwermetalle zu den Reliefattributen zeigt, dass in der inaktiven Aue signifikante Korrelationen zu den relativen Distanzattributen *ELEV*, *HUM* und *DIST* bestehen. Zugleich sind auch die Zusammenhänge zu den komplexen, formbeschreibenden Attributen signifikant, jedoch nur schwach ausgeprägt. Die einfachen Reliefableitungen *SLOPE* und *VCURV* zeigen für keines der Schwermetalle signifikante Korrelationen. In der aktiven Aue treten nur wenige signifikante Beziehungen auf, was auf die geringe Probenzahl zurückzuführen ist. Auffällig ist hier der verhältnismäßig hohe Zusammenhang von Blei mit den Parametern Fließakkumulation *CATCHA* und dem Terrain Classification Index *TCI_{low}*.

Tab. 5: Korrelationskoeffizienten nach SPEARMAN und Wert der Signifikanz p für die Schwermetalle und Reliefattribute

	inaktive Aue					
	As		Cd		Pb	
	Spearman rho	p-Wert	Spearman rho	p-Wert	Spearman rho	p-Wert
ELEV	-0,363	< 0,001	-0,358	< 0,001	-0,406	< 0,001
HUM	-0,443	< 0,001	-0,444	< 0,001	-0,478	< 0,001
DIST	-0,463	< 0,001	-0,367	< 0,001	-0,515	< 0,001
SLOPE	0,073	0,082	0,081	0,054	0,075	0,076
VCURV	0,008	0,846	-0,025	0,559	0	0,994
MBI	-0,083	0,046	-0,137	0,001	-0,102	0,016
HUT	-0,096	0,022	-0,187	< 0,001	-0,102	0,014
CATCHA	0,165	< 0,001	0,172	< 0,001	0,188	< 0,001
TCI _{low}	0,107	0,002	0,156	< 0,001	0,115	0,006
	aktive Aue					
	As		Cd		Pb	
	Spearman rho	p-Wert	Spearman rho	p-Wert	Spearman rho	p-Wert
ELEV	-0,144	0,334	-0,598	< 0,001	-0,355	0,01
HUM	-0,034	0,821	-0,392	0,006	-0,275	0,06
DIST	0,397	0,0606	0,208	0,161	0,4	0,004
SLOPE	-0,067	0,654	-0,271	0,065	-0,189	0,203
VCURV	0,067	0,656	-0,123	0,412	0,007	0,963
MBI	0,061	0,682	-0,06	0,688	0,043	0,775
HUT	-0,072	0,628	-0,219	0,139	-0,196	0,185
CATCHA	0,245	0,096	0,382	0,008	0,392	0,006
TCI _{low}	0,177	0,2337	0,373	0,009	0,341	0,018

Fett markierte Werte kennzeichnen signifikante Werte (Signifikanzniveau: $p < 0,05$).

Rho: Korrelationskoeffizient nach SPEARMAN.

Da über die univariate statistische Analyse nur schwache Korrelationen zu den reliefformbeschreibenden Attributen auftraten, wurden im Folgenden anhand multivariater Statistik die Zusammenhänge der Bodenprobenwerte mit den mittels Segmentierung aggregierten Attributen analysiert. Es sollte dabei getestet werden, inwieweit eine Aggregation der Reliefattribute auf verschiedenen Segmentierungsebenen zu besser erklärenden Zusammenhängen mit der Schwermetallverteilung in der Aue führt. Dafür wurden die Reliefattribute in unterschiedlichen Kombinationen zu drei Gruppen zusammengefasst: *ELEV*, *HUM* und *DIST* zur Gruppe der distanzbeschreibenden Attribute, alle übrigen als formbeschreibende Gruppe und schließlich eine Kombination aller Attribute zusammen. Die Korrelationen wurden schrittweise, beginnend auf Pixelebene ($\triangleq H = 0$), für steigende Heterogenitätsparameter H durchgeführt (vgl. Tab. A 3 im Anhang). Auf Grund der geringen Probenzahl und den meist insignifikanten Zusammenhängen in der univariaten Analyse wurden die Bodendaten der aktiven Aue nicht untersucht.

Wie die hervorgehobenen Regressionskoeffizienten in Tabelle A 3 zeigen, erklären die auf eine Maßstabsebene von $H=140$ aggregierten Reliefeigenschaften die Varianz der Zielvariablen (jeweiliger Schwermetallgehalt von As, Cd & Pb) am besten. Dieses Erkenntnis stützt die Ergebnisse der Detektion relevanter Maßstabsebenen der Segmentierung für das Untersuchungsgebiet über Änderungen der lokalen Varianz (vgl. Abschnitt 6.4). So wurde dort ebenfalls die Ebene $H=140$ als eine der Aggregationsstufen erfasst, welche in ihrem Informationsgehalt eine gute Abbildung der Auenmorphologie bietet.

Die Auswertungen zeigen, dass eine Unterscheidung von formdefinierenden und distanzbeschreibenden Attributen sinnvoll ist. Ein klarer Unterschied besteht in der erreichten Verbesserung der Erklärung der Zielvariablen durch die Generalisierung der Attribute über die Segmentierung. Zwar erklären die Attribute der Gruppe „Form“ die Schwermetallbelastung nur zu einem sehr geringen Maß, doch konnte für sie durch eine Aggregation eine deutliche Steigerung des statistischen Zusammenhangs erreicht werden. Die Gruppe der Distanzmaße profitiert hingegen von einer Aggregation nicht, da sie durch Pixelwerte eindeutig definiert sind und kaum im Zusammenhang zu lokalen und regionalen Formen des Reliefs stehen. Ihre Werte verlieren durch Generalisierung an Bedeutung und werden nicht durch übergeordnete Maßstabsebenen beschrieben. Durch Kombination beider Gruppen konnte das beste Ergebnis erzielt werden. Zwar sind die Unterschiede gering, doch ist bei der gemeinsamen Betrachtung von Form- und Distanzattributen auch eine Aggregation von Vorteil.

8. Gesamtbetrachtung

Für eine Gesamtbetrachtung und Bewertung der Ergebnisse sollen die anfangs aufgestellten Fragestellungen herangezogen werden. Es sollte geklärt werden, inwieweit sich ein Zusammenhang zwischen der Feinmorphologie der Schwermetallbelastung empirisch belegen lässt. Daneben wurde untersucht, ob eine plausible objektbasierte Reliefgliederung aus Laser-DGM-Daten möglich ist.

Wie bereits andere Studien zeigten, ist der Zusammenhang zwischen der Auenmorphologie und der Belastungsverteilung von Schwermetallen nur schwach ausgeprägt. Die Anwendung des Reliefs als getrennt von anderen Umweltvariablen betrachtete Erklärende für die Struktur der Oberbodenbelastung mit Schwermetallen kann nicht empfohlen werden. Um eine zuverlässige Modellierung und Prognose einer Belastungsverteilung zu ermöglichen, müssen zusätzlich andere, möglichst flächenhafte Daten verwendet werden. Das komplexe Zusammenspiel bodenchemischer und hydrologischer Prozesse in der Aue, die die Haupteinflussfaktoren auf die Schadstoffverteilung darstellen, kann nicht allein durch die morphologische Struktur der Aue erklärt werden. Um die Verteilung der Schwermetalle in der Aue besser abzubilden, sollten hydro-morphologische Modellierungen der Sedimentationsdynamik hinzugezogen werden, die tatsächlich in Abhängigkeit von lokalen Fließgeschwindigkeitsänderungen den Austrag bzw. Eintrag von Sedimenten wiedergeben.

Bei einer Geländebegehung im direkten Anschluss an das Juni-Hochwasser 2013 konnte beobachtet werden, dass ein deutlicher flächenhafter Sedimenteintrag in den überfluteten Bereichen stattgefunden hat. Vor allem auf ackerbaulich oder als Grünland genutzten Flächen lagerten sich potentiell belastete Sedimente auf der Vegetationsoberfläche gleichmäßig verteilt ab. Ein derartiges Eintragsmuster spiegelt die feinmorphologischen Strukturen nicht wider und kann als ausgleichender Faktor angesehen werden. Selbst wenn die z.T. reliefbestimmten, räumlichen Eintragsmuster der Schwermetalle in die Aue eine starke Variabilität der Verteilung hervorrufen, kann diese durch homogenisierende, konzentrationsausgleichende Landschaftsprozesse (z.B. vertikaler und lateraler Stofftransport) im zeitlichen Verlauf verringert werden. Hierbei spielt die Landwirtschaft als bedeutende Landnutzungsform der Aue eine wesentliche Rolle.

Der erste Arbeitskomplex der Reliefanalyse führte zu guten Ergebnissen. Aus dem hochauflösenden Laser-DGM konnten Objekte abgegrenzt werden, die zu einem

hohen Grad der tatsächlichen morphologischen Struktur der Aue entsprechen. Verschiedene markante Maßstabsebenen erfassen dabei die hierarchisch gegliederten Landschaftselemente. Sowohl großräumige Reliefformen, als auch fein gegliederte natürliche Muster konnten mit einer hohen Genauigkeit durch die aus den Rasterdaten erzeugten Vektoren abgebildet werden.

Bei der Ableitung der verschiedenen Reliefattribute zeigte sich, dass für eine Reliefformabgrenzung mehrere geeignet sind. Je nach betrachtetem Prozess, können unterschiedliche Attribute relevant sein. Während in dem hier betrachteten Fall der MBI, als Maß für Erosions- und Akkumulationsneigung des Reliefs, für eine Beschreibung der Schadstoffverteilung die besten Ergebnisse lieferte, können für andere Fragestellungen abweichende Attribute besser geeignet sein. Ein Vergleich verschiedener Attribute und Attributkombinationen ist daher in jedem Fall angebracht. So bieten die aus den Höhendaten extrahierten Zusatzinformationen die Möglichkeit das Relief aus unterschiedlichen umweltwissenschaftlichen Perspektiven zu betrachten und damit Zugang zu verschiedenen Fragestellungen zu finden. Eine Einschränkung stellt die schlechte objektive Validierbarkeit der Abgrenzung der Reliefeinheiten dar.

9. Literaturverzeichnis

- AdV – Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (Hg.) (2013a): Produktstandard für Digitale Geländemodelle (ATKIS-DGM). In: <http://www.adv-online.de/Veroeffentlichungen/Veroeffentlichungen-Geotopographie/Standards/binarywriterservlet?imgUid=44e60252-76f4-5e31-e1a6-2726072e13d6&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111> [abgerufen am: 03.10.2013].
- AdV – Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (Hg.) (2013b): Leitfaden Qualitätsstandard Airborne Laserscanning. In: <http://www.adv-online.de/Veroeffentlichungen/Veroeffentlichungen-Geotopographie/Standards/binarywriterservlet?imgUid=23c60252-76f4-5e31-e1a6-2726072e13d6&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111> [abgerufen am: 03.10.2013].
- AdV – Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (Hg.) (2014): Deutsches Haupthöhennetz 1992 (DHHN92). In: <http://www.adv-online.de/Geodaetische-Grundlagen> [abgerufen am: 04.05.2014].
- ALTERMANN, M., ROSCHE, O., WIECHMANN, H. & EISENMANN, V. (2001): Zustand und Eigenschaften der Auenböden sowie deren ökologische Eigenschaften nach Deichrückbau. Endbericht. In: http://elise.bafg.de/servlet/is/3939/TP2_Bodenkunde_oAbb.pdf [abgerufen am: 03.12.2013].
- ANACKER, U. (2011): Beobachtung schadstoffbelasteter Auenböden in Sachsen-Anhalt. Vortrag zur Informationsveranstaltung zum Sedimentmanagement. Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Magdeburg, 05.05.2011.
- BAATZ, M. & SCHÄPE, A. (2000): Multiresolution Segmentation: an optimization approach for high quality multi-scale image segmentation. In: Strobl, J. (Hg.): Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XII. Beiträge zum AGIT-Symposium Salzburg 2000. Karlsruhe: Herbert Wichmann Verlag, 12-23.
- BEHRENS, T., ZHU, A-X., SCHMIDT, K. & SCHOLTEN, T. (2010): Multi-scale digital terrain analysis and feature selection for digital soil mapping. In: *Geoderma* 155 (3-4), 175–185.
- BENZ, U. C., HOFMANN, P., WILLHAUCK, G., LINGENFELDER, I. & HEYNEN, M. (2004): Multi-resolution, object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for GIS-ready information. In: *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 58 (3-4), 239-258.
- BEUGE P., GREIF A., HOPPE T., KLEMM W., KLUGE A., MOSLER U., STARKE R., ALFARO, J., HAURAND M., KNÖCHEL A. & MEYER A. (1999): Die Schwermetallsituation im Muldesystem. Schlußbericht. Bd.1-3, Freiberg, Hamburg, Hannover: Technische Informationsbibliothek u. Universitätsbibliothek.
- BLASCHKE, T. & STROBL, J. (2001): What's wrong with pixels? Some recent developments interfacing remote sensing and GIS. In: *GIS - Zeitschrift für Geoinformationssysteme* 14 (6), 12-17.

- BLASCHKE, T. (2010): Object based image analysis for remote sensing. In: *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 65 (1), 2–16.
- BOCK, M., BÖHNER, J., CONRAD, O., KÖTHE, R. & RINGELER, A. (2007): Methods for creating Functional Soil Databases and applying Digital Soil Mapping with SAGA GIS. In: Hengl, T., Panagos, P., Jones, A. & Tóth, G. (Hg.): Status and prospect of soil information in south-eastern Europe. Soil databases, projects and applications. Luxemburg: Europäische Kommission, 149-164.
- BÖHME, M., KRÜGER, F., OCKENFELD, K. & GELLER, W. (Hg.) (2005): Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002. Eine Kurz-Darstellung der Fakten und Hilfen zu deren Bewertung. Magdeburg.
- BÖHNER, J., MCCLOY, K. R. & STROBL, J. (Hg.) (2006): SAGA – Analyses and Modelling Applications (= Göttinger Geographische Abhandlungen, 115).
- BÖHNER, J. & SELIGE, T. (2006): Spatial prediction of soil attributes using terrain analysis and climate regionalisation. In: Böhner, J., McCloy, K. R. & Strobl, J. (Hg.): SAGA – Analyses and Modelling Applications (= Göttinger Geographische Abhandlungen, 115), 13-28.
- BÜTTNER, U. (2003): Die größten Hochwasser im Gebiet der Mulden. Bericht für das Landesamt für Umwelt und Geologie Sachsen, In: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/download/HW_Mulden.pdf [abgerufen am: 01.06.2014].
- BfN - Bundesamt für Naturschutz (Hg.) (2012): Landschaftssteckbrief 46701 – Mulde. In: https://www.bfn.de/0311_landschaft+M506149d1777.html?&cHash=793d19bd682546016bcbcd87206c43a7 [abgerufen am: 20.03.2014].
- BIAN, L. (1997): Multiscale nature of spatial data in scaling up environmental models. In: Quattrochi, D.A. & Goodchild, M.F. (Hg.): Scale in Remote Sensing and GIS, New York: Lewis, 13–26.
- BRANDT, OLIVER (2003): Eintrags- und Wirkungspfade von Schwermetallen und Arsen in Flussaue-Systemen am Beispiel der Mulde zwischen Bitterfeld/Wolfen und Dessau, Sachsen-Anhalt. Dissertation. Technische Universität Berlin.
- BROEKAERT, J. A. C., SIEMENS, V., KRUGMANN, T. & SCHLENKER, A. (2004): Schwermetall- und Arsenverlagerung in der Vereinigten Mulde. In: Geller, W., Ockenfeld, K., Böhme, M. & Knöchel, A. (Hg.): Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002. Endbericht des Ad-hoc-Projekts. Magdeburg, 173-182.
- BRUNOTTE, E., DISTER, E., GÜNTHER-DIRINGER, D., KOENZEN, U. & MEHL, D. (2009): Flussauen in Deutschland. Erfassung und Bewertung des Auenzustandes. Bonn, Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (= Naturschutz und biologische Vielfalt, 87).
- BURROUGH, P. A. (1996): Natural Objects with Indeterminate Boundaries. In: P.A Burrough und A. Frank (Hg.): Geographic Objects with Indeterminate Boundaries: Taylor & Francis, 3–28.
- CASAS, A., BENITO, G., THORNDYCRAFT, V. R. & RICO, M. (2006): The topographic data source of digital terrain models as a key element in the accuracy of hydraulic flood modelling. In: *Earth Surface Processes and Landforms* 31 (4), 444-456.

- CLEVERS, J. G. P. W., KOOISTRA, L. & SALAS, E. A. L. (2004): Study of heavy metal contamination in river floodplains using the red-edge position in spectroscopic data. In: *International Journal of Remote Sensing* 25 (19), 3883-3895.
- DAMM, C., DISTER, E., FAHLKE, N., FOLLNER, K., KÖNIG, F., KORTE, E., LEHMANN, B., MÜLLER, K., SCHULER, J., WEBER, A. & WOTKE, A. (2011): Auenschutz – Hochwasserschutz – Windkraftnutzung. Beispiele für eine ökologisch vorbildliche Praxis. Bonn, Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (= Naturschutz und biologische Vielfalt, 112).
- DIKAU, R. (1988): Entwurf einer geomorphographisch - analytischen Systematik von Reliefeinheiten (=Heidelberger Geographische Bausteine, 5).
- DIKAU, R. & SCHMIDT, J (1999): Georeliefklassifikation. In: Schneider-Sliwa, R., Schaub, D. & G. Gerold (Hrsg.): *Angewandte Landschaftsökologie – Grundlagen und Methoden*, S. 217-244, Heidelberg.
- DRÄGUȚ, L. & BLASCHKE, T. (2006): Automated classification of landform elements using object-based image analysis. In: *Geomorphology* 81 (3-4), 330-344.
- DRÄGUȚ, L., TIEDE, D. & LEVICK, S. R. (2010): ESP: a tool to estimate scale parameter for multiresolution image segmentation of remotely sensed data. In: *International Journal of Geographical Information Science* 24 (6), 859-871.
- DRÄGUȚ, L. & EISANK, C. (2011): Object representations at multiple scales from digital elevation models. In: *Geomorphology* 129 (3-4), 183–189.
- DRÄGUȚ, L., EISANK, C. & STRASSER, T. (2011): Local variance for multi-scale analysis in geomorphometry. In: *Geomorphology* 130 (3-4), 162-172.
- DUFFUS, J. H. (2002): "Heavy metals" a meaningless term? In: *Pure and Applied Chemistry* 74 (5), 793–807.
- DU LAING, G., RINKLEBE, J., VANDECASTEELE, B., MEERS, E. & TACK, F. (2009): Trace metal behaviour in estuarine and riverine floodplain soils and sediments: A review. In: *Science of The Total Environment* 407 (13), 3972-3985.
- FAUPL, P. (2003): *Historische Geologie. Eine Einführung*. Wien: Facultas.
- FRIEDRICH, K. (1996): *Digitale Reliefgliederungsverfahren zur Ableitung bodenkundlich relevanter Flächeneinheiten*. (= Frankfurter Geowissenschaftliche Arbeiten D, 21).
- FUCHS, S., SCHERER, U., HILLENBRAND, T., MARSCHEIDER-WEIDEMANN, F., BEHRENDT, H. & OPITZ, D. (2002): *Schwermetalleinträge in die Oberflächengewässer Deutschlands*. (=Umweltbundesamt Texte 54/02).
- FZK - Forschungszentrum Karlsruhe (Hg.) (2000): *Die Belastung der Elbe - Teil 2. Hintergrundbelastungen der deutschen Nebenflüsse*. Karlsruhe.
- GELLER, W., OCKENFELD, K., BÖHME, M. & KNÖCHEL, A. (Hg.) (2004): *Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002. Endbericht des Ad-hoc-Projekts*. Magdeburg.

- GHARADJEDAGHI, B., HEIMANN, R., LENZ, K., MARTIN, C., PIEPER, V., SCHULZ, A., VAHABZADEH, A., FINCK, P. & RIECKEN, U. (2004): Verbreitung und Gefährdung schutzwürdiger Landschaften in Deutschland. In: *Natur und Landschaft* 79 (2), 71-81.
- GLÄßER, C. & REINARTZ, P. (2005): Multitemporal and Multispectral Remote Sensing Approach for Flood Detection in the Elbe-Mulde Region 2002. In: *Acta hydrochim. hydrobiol.* 33 (5), 395-403.
- GÖTZE, C. (2010): Detektion von Schwermetallkontaminationen in den Elb- und Muldeauen mittels Parametrisierung des spektralen Verhaltens der Vegetation. Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
- GÖTZE, C., JUNG, A., MERBACH, I., WENNRICH, R. & GLÄßER, C. (2010): Spectrometric analyses in comparison to the physiological condition of heavy metal stressed floodplain vegetation in a standardised experiment. In: *Cent. Eur. J. Geosci.* 2 (2), 132-137.
- GREIF, A. (2013): Studie zur Charakterisierung der Schadstoffeinträge aus den Erzbergbaurevieren der Mulde in die Elbe. Schlussbericht. In: http://www.elsa-elbe.de/assets/download/fachstudien/Fachstudie-Mulde_ELSA_Greif.pdf [abgerufen am: 03.12.2013].
- GRÖNGRÖFT, A., KRÜGER, F., GRUNEWALD, K., MEIßNER, R. & MIEHLICH, G. (2005): Plant and Soil Contamination with Trace Metals in the Elbe Floodplains: A Case Study after the Flood in August 2002. In: *Acta hydrochim. hydrobiol.* 33 (5), 466–474.
- HEISE, S., CLAUS, E., HEININGER, P., KRÄMER, T., KRÜGER, F., SCHWARTZ, R. & FÖRSTNER, U. (2005): Studie zur Schadstoffbelastung der Sedimente im Elbeinzugsgebiet. Ursachen und Trends.
- HENGL, T., PANAGOS, P., JONES, A. & TÓTH, G. (Hg.) (2007): Status and prospect of soil information in south-eastern Europe. Soil databases, projects and applications. Luxemburg: Europäische Kommission.
- HENGL, T. (2009): A practical guide to geostatistical mapping. Amsterdam: Lulu.
- HENGL, T. & EVANS, I. S. (2009): Mathematical and Digital Models of the Land Surface. In: Hengl, T. & Reuter, H. I. (Hg.): *Geomorphometry. Concepts, Software, Applications.* Amsterdam, Oxford: Elsevier, 31-64.
- HENGL, T. & REUTER, H. I. (Hg.) (2009): *Geomorphometry. Concepts, Software, Applications.* Amsterdam, Oxford: Elsevier.
- HENNINGSSEN, D. & KATZUNG, G. (2006): Einführung in die Geologie Deutschlands. Heidelberg: Spektrum Akadem. Verlag.
- HILDEBRANDT, J., LEYER, I., DZIOCK, F., FISCHER, P., FOECKLER, F. & HENLE, K. (2004): Auengrünland. In: Scholz et al. (Hg.): *Ökosystemfunktionen von Flussauen. Analyse und Bewertung von Hochwasserretention, Nährstoffrückhalt, Kohlenstoffvorrat, Treibhausgasemissionen und Habitatfunktion.* Bonn, Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (= Naturschutz und biologische Vielfalt, 124), 234-264.

- HORLER, D. N. H., BARBER, J. & BARRINGER, A. R. (1980): Effects of heavy metals on the absorbance and reflectance spectra of plants. In: *International Journal of Remote Sensing* 1 (2), 121-136.
- KARDEL, K. & RANK, G. (2008): Auenmessprogramm des Freistaates Sachsen. Untersuchung der Auenböden der Elbe und des Muldensystems auf Arsen und Schwermetalle. Bericht des Sächsischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Freiberg. In: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/boden/auen_endber.pdf [abgerufen am: 02.10.2013].
- KAUFMANN-BOLL, C., HÖKE, S., LAZAR, S., BRACKHAGE, C. & DUDEL, E. G. (2013): Arsentransfer aus Böden in Nahrungs- und Futterpflanzen – Gefahrenbeurteilung und Maßnahmen. Arbeitshilfe der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO).
- KLEMM, W., GREIF, A., BROEKAERT, J. A. C., SIEMENS, V., JUNGE, F. W., VAN DER VEEN, A., SCHULTZE, M. & DUFFEK, A. (2005): A Study on Arsenic and the Heavy Metals in the Mulde River System. In: *Acta hydrochim. hydrobiol.* 33 (5), 475-491.
- KOENZEN, U. (2005): Fluss- und Stromauen in Deutschland. Typologie und Leitbilder. Bonn, Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (= Angewandte Landschaftsökologie, 65).
- KÖTHE, R. & WURBS, D. (2011): Analyse des digitalen Geländemodells DGM2 für die Erosionsbewertung. (= Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 8).
- KRÜGER, F., GRÖNGRÖFT, A., GRUNEWALD, K., MEIßNER, R., MIEHLICH, G., PETZOLDT, H. & UNGER, C. (2004): Auswirkung der Schadstoffgehalte und Keimbelastung von Hochflutsedimenten auf Böden und Pflanzen. In: Geller, W., Ockenfeld, K., Böhme, M. & Knöchel, A. (Hg.): Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002. Endbericht des Ad-hoc-Projekts. Magdeburg, 224-257.
- KRÜGER, F., MEISSNER, R., GRÖNGRÖFT, A. & GRUNEWALD, K. (2005): Flood Induced Heavy Metal and Arsenic Contamination of Elbe River Floodplain Soils. In: *Acta hydrochim. hydrobiol.* 33 (5), 455–465.
- KUGLER, H. (1964): Die geomorphologische Reliefanalyse als Grundlage großmaßstäbiger geomorphologischer Kartierung. In: *Wissenschaftliche Veröffentlichungen des deutschen Institut für Länderkunde*, Neue Folge 21/22, 541-655.
- LAU - Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hg.) (1997): Muldeauen in Sachsen-Anhalt. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 34 (Sonderheft).
- LAU - Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hg.) (1997): Schadstoffbelastung in Hochwassersedimenten (Schlussbericht). In: http://www.lau.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/Dateien/Schlussbericht.pdf [abgerufen am: 15.12.2013].

- LAWA - Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Hg.) (1998): Zielvorgaben zum Schutz oberirdischer Binnengewässer, Band II: Ableitung und Erprobung von Zielvorgaben zum Schutz oberirdischer Binnengewässer für die Schwermetalle Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber und Zink. Berlin: Kulturbuchverlag.
- LAZAR, S., SCHILLI, C. & RINKLEBE, J. (2011): Leitfaden zur Erstellung digitaler Bodenbelastungskarten. Teil III: Erfassung von und Umgang mit überschwemmungsbedingten Belastungsbereichen. (= LANUV-Arbeitsblatt, 17).
- LEE, J. S. (1980): Digital image enhancement and noise filtering by use of local statistics. In: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 2 (2), 165–168.
- LEHMANN, M. (2005): Vegetationsschädigungsanalysen mit Hilfe von hyperspektralen HyMap-Daten in der hochwasserbeeinflussten Aue der vereinigten Mulde unterhalb des Bitterfelder Muldestausees. Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
- LfL - Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Hg.) (2006): Auenböden der Vereinigten Mulde. Landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung auf schadstoffbelasteten Flächen im Freistaat Sachsen (= Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft, 2).
- LfL - Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Hg.) (2007): Hochwasserschutz an der Mulde. (= Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft, 35).
- LfULG - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hg.) (2003): Biotopkartierung in Sachsen. Kartieranleitung (= Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, 2003).
- LfULG - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hg.) (2009): Hochwasser 2002 im Muldegebiet (= Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 32).
- LfULG - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hg.) (2010): Fachinformationssystem Boden. Datenfelder und Schlüsselreferenzen. In: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/boden/FISBODEN_DF_SR.pdf [abgerufen am: 11.02.2014].
- LfULG - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hg.) (2014): Kompendium Klima. Sachsen im Klimawandel. In: <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/12190/documents/29033> [abgerufen am: 14.03.2014].
- LHW - Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (Hg.) (2013): Errichtung eines steuerbaren Flutungspolders Rösa. In: <http://www.polder-roesa.de> [abgerufen am: 21.03.2014].
- LTV - Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (Hg.) (2005a): Hochwasserschutzkonzept Mulden im Regierungsbezirk Leipzig. Gefahrenkarte Löbnitz mit den OL Löbnitz und Roitzschjora. Anlage 10.01. In: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/download/18_01_Loebnitz_Roitzschjora.pdf [abgerufen am: 20.03.2014].

- LTV - Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (Hg.) (2005b): Hochwasserschutzkonzept Mulden im Regierungsbezirk Leipzig. Gefahrenkarte Bad Dübener See mit den OL Tiefensee, Schnaditz, Wellaune und Bad Dübener See. Anlage 10.02. In: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/download/18_02_Tiefensee_Schnaditz_Wellaune_Bad-Dueben.pdf [abgerufen am: 20.03.2014].
- LTV - Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (Hg.) (2014): Errichtung eines gesteuerten Polders Löbnitz. In: <http://www.polder-loebnitz.de> [abgerufen am: 20.03.2014].
- LIU, M., LIU, X., DING, W. & WU, L. (2011): Monitoring stress levels on rice with heavy metal pollution from hyperspectral reflectance data using wavelet-fractal analysis. In: *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* 13 (2), 246-255.
- KARIM, F., KINSEY-HENDERSON, A., WALLACE, J., ARTHINGTON, A. H. & PEARSON, R. G. (2012): Modelling wetland connectivity during overbank flooding in a tropical floodplain in north Queensland, Australia. In: *Hydrological Processes* 26 (18), 2710-2723.
- MACMILLAN, R. A., PETTAPECE, W. W., NOLAN, S. C. & GODDARD, T. W. (2000): A generic procedure for automatically segmenting landforms into landform elements using DEMs, heuristic rules and fuzzy logic. In: *Fuzzy Sets and Systems* 113 (1), 81–109.
- MARPU, P. R., NEUBERT, M., HEROLD, H. & NIEMEYER, I. (2010): Enhanced evaluation of image segmentation results. In: *Journal of Spatial Science* 55 (1), 55–68.
- MINÁR, J. & EVANS, I. S. (2008): Elementary forms for land surface segmentation: The theoretical basis of terrain analysis and geomorphological mapping. In: *Geomorphology* 95 (3-4), 236–259.
- MONTAGHI, A., LARSEN, R. & GREVE, M. H. (2013): Accuracy assessment measures for image segmentation goodness of the Land Parcel Identification System (LPIS) in Denmark. In: *Remote Sensing Letters* 4 (10), 946-955.
- MÖLLER, M. (2008): Maßstabsspezifische Ableitung von thematischen Grundlagendaten für Landschaftsanalysen. Dissertation, Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
- MÖLLER, M., KASTLER, M., HARTMANN, K.-J. & JAHN, R. (2009): Vervollständigung, Spezifizierung und Validierung der gebietsweise vorliegenden Bodenprognosekarte für die Elbe-Überschwemmungsgebiete. Halle (Saale) (Projektbericht für Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt).
- MÖLLER, M., BIRGER, J., GIDUDU, A. & GLÄßER, C. (2013): A framework for the geometric accuracy assessment of classified objects. In: *International Journal of Remote Sensing* 34 (24), 8685-8698.
- MUELLER, M., SEGL, K. & KAUFMANN, H. (2004). Edge- and region-based segmentation technique for the extraction of large, man-made objects in high-resolution satellite imagery. In: *Pattern Recognition* 37 (8), 1619–1628.

- MÜLLER, G. (1979): Schwermetalle in den Sedimenten des Rheins. Veränderungen seit 1971. In: *Umschau* 79 (24), 778-783.
- OGP - International Association of Oil & Gas Producers Geomatics Committee (Hg.) (2014): EPSG Geodetic Parameter Registry. Version 8.4. In: <http://www.epsg-registry.org> [abgerufen am: 04.05.2014].
- OVERESCH, M., DÜSTER, L., GREEF, K., RINKLEBE, J. & MANSFELDT, T. (2008): Ermittlung und Beurteilung des Mobilisierungspotenzials von Arsen in Böden. Abschlussbericht.
- PEPELNIK, R., NIEDERGESÄß, R., ERBSLÖH, B., AULINGER, A. & PRANGE, A. (2004): Längsprofiluntersuchungen zur Beurteilung von Auswirkungen des Hochwassers vom August 2002 auf die Wasser- und Sedimentqualität der Elbe. In: Geller, W., Ockenfeld, K., Böhme, M. & Knöchel, A. (Hg.): Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002. Endbericht des Ad-hoc-Projekts. Magdeburg, 82-100.
- PHILLIPS, J. D. (1988): The Role of Spatial Scale in Geomorphic Systems. In: *Geographical Analysis* 20 (4), 308–317.
- POHLERT, T., HILDEBRAND, G. & SCHÄFER, S. (2012): Der Einfluss des Klimawandels auf das Verhalten von Schwermetallen und persistenten organischen Schadstoffen in Gewässerökosystemen. In: Bundesanstalt für Gewässerkunde (Hg.): Partikuläre Stoffströme in Flusseinzugsgebieten. Kolloquium am 20./21. September 2011 in Koblenz, 5-13.
- REIMANN, C., FILZMOSER, P., GARRETT, R. G. & DUTTER, R. (2008): Statistical data analysis explained. Applied environmental statistics with R. Chichester, England: Wiley.
- REUSEN, I., BERTELS, L., DEBACKER, S., DEBRUYN, W., SCHEUNDERS, P. & STERCKX, S. (2003): Detection of stressed vegetation for mapping heavy metal polluted soil. In: Proceedings of the 3rd EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy. Oberpfaffenhofen, 13. - 16. Mai 2003, 13-16.
- REUTER, H. I., HENGL, T., GESSLER, P. & SOILLE, P. (2009): Preparation of DEMs for Geomorphometric Analysis. In: Hengl, T. & Reuter, H. I. (Hg.): Geomorphometry. Concepts, Software, Applications. Amsterdam, Oxford: Elsevier, 87-120.
- RINKLEBE, J., FRANKE, C. & NEUE, H.-U. (2007): Aggregation of floodplain soils based on classification principles to predict concentrations of nutrients and pollutants. In: *Geoderma* 141 (3-4), 210-223.
- SCHMIDT, J. & DIKAU, R. (1999): Extracting geomorphometric attributes and objects from digital elevation models - Semantics, methods, future needs. In: Dikau, R. & H. Saurer (Hrsg.): GIS for Earth Surface Systems: 153-174.
- SCHOLZ, M., KASPERIDUS, H. D., ILG, C. & HENLE, K. (2012a): Habitatfunktion. In: Scholz et al. (Hg.). Ökosystemfunktionen von Flussauen. Analyse und Bewertung von Hochwasserretention, Nährstoffrückhalt, Kohlenstoffvorrat, Treibhausgasemissionen und Habitatfunktion. Bonn, Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (= Naturschutz und biologische Vielfalt, 124), 102-146.

- SCHOLZ, M., MEHL, D., SCHULZ-ZUNKEL, C., KASPERIDUS, H. D., BORN, W. & HENLE, K. (Hg.) (2012b): Ökosystemfunktionen von Flussauen. Analyse und Bewertung von Hochwasserretention, Nährstoffrückhalt, Kohlenstoffvorrat, Treibhausgasemissionen und Habitatfunktion. Bonn, Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz (= Naturschutz und biologische Vielfalt, 124).
- SCHÖNFELDER, G., GRÄNITZ, F. & PORADA, H. T. (Hg.) (2004): Bitterfeld und das untere Muldetal. Eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Bitterfeld, Wolfen, Jeßnitz (Anhalt), Raguhn, Gräfenhainichen und Brehna. Köln: Böhlau (= Landschaften in Deutschland - Werte der deutschen Heimat, 66).
- SCHULZ-ZUNKEL, C. & KRUEGER, F. (2009): Trace Metal Dynamics in Floodplain Soils of the River Elbe: A Review. In: *Journal of Environment Quality* 38 (4), 1349.
- SELIGE, T., BÖHNER, J. & RINGELER, A. (2006): Processing of SRTM X-SAR data to correct interferometric elevation models for land surface applications. In: Böhner, J., McCloy, K. R. & Strobl, J. (Hg.): *SAGA – Analyses and Modelling Applications* (= Göttinger Geographische Abhandlungen, 115), 97-104.
- SMITH, M. P., ZHU, A.-X., BURT, J. E. & STILES, C. (2006): The effects of DEM resolution and neighborhood size on digital soil survey. In: *Geoderma* 137 (1-2), 58-69.
- SØRENSEN, R. & SEIBERT, J. (2007): Effects of DEM resolution on the calculation of topographical indices: TWI and its components. In: *Journal of Hydrology* 347 (1-2), 79-89.
- SPEARMAN, C. (1904): "General Intelligence," Objectively Determined and Measured. In: *The American Journal of Psychology* 15 (2), 201-292.
- STROBL, J. (Hg.) (2000): Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XII. Beiträge zum AGIT-Symposium Salzburg 2000. Karlsruhe: Wichmann Verlag.
- THONON, I., MIDDELKOOP, H. & VAN DER PERK, M. (2007): The influence of the floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition. In: *Netherlands Journal of Geosciences - Geologie en Mijnbouw* 86 (1), 63-75.
- VILLWOCK, G. (2005): Geologie. In: SCHÖNFELDER, G., GRÄNITZ, F. & PORADA, H. T. (Hg.) Bitterfeld und das untere Muldetal. Eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Bitterfeld, Wolfen, Jeßnitz (Anhalt), Raguhn, Gräfenhainichen und Brehna. Köln: Böhlau (= Landschaften in Deutschland - Werte der deutschen Heimat, 66).
- WARTHEMANN, G. & WÖLFEL, U. (1997): Flora und Vegetation der Muldeae. In: LAU - Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hg.): *Muldeae in Sachsen-Anhalt. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* 34 (Sonderheft), 12-16.
- WILSON, J. P. & GALLANT, J. C. (HG.) (2000): *Terrain analysis. Principles and applications*. New York, Chichester: Wiley.
- WOOD, J. (1996): *The geomorphometrical characterisation of digital elevation models*. Dissertation, University of Leicester.
- ZEHL, K. (2005): *Schwermetalle in Sedimenten und Böden unter besonderer Berücksichtigung der Mobilität und deren Beeinflussung durch Sauerstoff*. Dissertation. Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Anhang

Abb. A 1: Ausdehnung und Wassertiefen für ein Hochwasser mittlere Wahrscheinlichkeit (HQ 100).

Abb. A 2: Hauptlandnutzungstypen

Abb. A 3: Verteilung der verwendeten Bodenprobendaten im Untersuchungsgebiet

Tab. A 1: Auszug der Attributinformationen der Bodenprobendaten

Parametergruppe	Attribut
Angaben zur Probenahme	Aufnahmedatum Bohrposition im Bezug zur Reliefform ³ Unter bzw. obere Probenentnahmetiefe
Standortinformationen	Rechtswert Hochwert Höhe Reliefformtyp ³ Wölbung ³ Hangneigung ³ Exposition Nutzungsart Vegetation/Fruchtart ³ Mittlerer Grundwasserstand ³
Boden- und substratsystematische Angaben	Horizontbezeichnung Horizontmächtigkeit Bodenart Bodentyp Substrattyp Substratzusammensetzung/-herkunft Substratgenese
Bodenkundliche Analytik	Bodenfeuchtestufe ³ Humusgehaltsstufe ³ Verfestigungsgrad ³ Feinbodenanteil ⁴ pH-Wert (CaCl ₂) Elementgehalte im Königswasser-Extrakt (As, Cd, Cu ⁴ , Hg ⁴ , Pb, Zn ⁴) Elementgehalte im Ammoniumnitrat-Extrakt (As, Cd, Cr ⁵ , Cu, Hg, Ni ⁵ , Pb, Zn)

³ nur für Proben des Jahres 2000 und 162 von 563 des Jahres 2003⁴ nur für Proben das Jahr 2003⁵ nur für Proben das Jahr 2000

Abb. A 4: Darstellung abgeleiteter Reliefattribute für einen Ausschnitt des Untersuchungsgebietes (Fortsetzung auf nächster Seite)

Abb. A 4: Darstellung abgeleiteter Reliefattribute für einen Ausschnitt des Untersuchungsgebietes (Fortsetzung)

Abb. A 5: Vergleichsdarstellung der abgeleiteten Reliefeinheiten mit im Gelände erhobenen Referenzpunkten der Reliefformen

— Segmente $H = 140$ Hintergrund: DOP Sonderbefliegung HW 2013 Sachsen

Abb. A 6: Ausschnitt der überlagerten DOP HW 2013 mit Objekten der Segmentierungsebene $H = 140$.

Tab. A 2: Deskriptive Statistik der Bodenproben des Auenmessnetzes Sachsen

	2000 (n=69)							2003 (n=563)						
	Min	GMean	Median	Mean	Max	MAD	SD	Min	GMean	Median	Mean	Max	MAD	SD
Königswasserszug [mg/kg]														
As	6,10	72,58	83,15	89,09	272,80	28,14	50,34	5,20	75,68	80,00	86,50	280,00	27,00	41,32
Cd	0,28	2,12	1,60	4,97	34,13	1,15	7,12	0,18	1,33	1,30	1,76	29,00	0,37	2,43
Cu	-	-	-	-	-	-	-	7,50	29,55	28,00	32,94	220,00	6,00	20,80
Hg	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,16	0,15	0,18	1,40	0,03	0,13
Pb	16,33	148,13	159,70	179,27	390,30	64,90	97,92	20,00	129,31	130,00	148,65	480,00	45,00	78,61
Zn	-	-	-	-	-	-	-	47,00	206,32	210,00	222,64	930,00	40,00	99,00
mobile Anteile [µg/kg]														
As	12,50	27,84	28,00	38,53	150,00	15,50	31,81	1,25	5,05	5,80	8,77	100,00	4,55	10,14
Cd	1,00	137,99	85,00	964,00	7700,00	84,00	1649,64	0,06	18,57	17,00	96,03	4700,00	11,50	375,20
Cr	12,50	15,29	12,50	16,99	60,00	0,00	9,76	-	-	-	-	-	-	-
Cu	12,50	144,91	130,00	235,36	1000,00	80,00	243,13	12,50	67,54	73,00	89,76	910,00	27,00	89,78
Ni	7,50	246,90	270,00	1176,69	6100,00	262,50	1625,78	-	-	-	-	-	-	-
Pb	7,50	163,58	190,00	615,27	8800,00	182,50	1211,01	6,50	15,37	6,50	68,33	4300,00	0,00	263,00
Zn	50,00	3627,15	3500,00	33920,43	350000,00	3450,00	58339,98	6,50	255,81	200,00	2688,51	110000,00	187,5	10059,30

Min: Minimalwert; GMean: geometrischer Mittelwert; Mean: arithmetischer Mittelwert; Max: Maximalwert; MAD: absolute Medianabweichung;
SD: Standardabweichung; - : Daten nicht erhoben

Abb. A 7: Boxplots der pH-Werte in Abhängigkeit der Position in der Aue nach Beprobungsjahr.

Abb. A 8: Querprofil durch die Aue mit Konzentrationswerten für Arsen, Cadmium und Blei

Tab. A 3: Regressionskoeffizienten der Segmentierungsebenen H formbeschreibender und distanzbeschreibender Reliefattribute der inaktiven Aue

H	As			Cd			Pb		
	Form	Distanz	Form+Distanz	Form	Distanz	Form+Distanz	Form	Distanz	Form+Distanz
0 \leq Pixel	0,0851	0,336	0,362	0,125	0,325	0,357	0,112	0,448	0,476
30	0,113	0,322	0,36	0,155	0,308	0,354	0,128	0,431	0,465
40	0,0905	0,316	0,335	0,156	0,299	0,357	0,109	0,428	0,46
50	0,0727	0,317	0,337	0,129	0,297	0,337	0,113	0,426	0,464
60	0,0999	0,316	0,352	0,13	0,294	0,337	0,134	0,424	0,462
70	0,113	0,32	0,356	0,148	0,289	0,336	0,15	0,426	0,467
80	0,105	0,328	0,367	0,157	0,3	0,33	0,16	0,428	0,467
90	0,126	0,327	0,372	0,168	0,299	0,34	0,153	0,42	0,458
100	0,137	0,322	0,363	0,172	0,299	0,348	0,165	0,42	0,46
110	0,148	0,321	0,369	0,19	0,298	0,353	0,181	0,418	0,456
120	0,146	0,326	0,36	0,192	0,3	0,355	0,2	0,422	0,457
130	0,189	0,327	0,389	0,199	0,3	0,37	0,217	0,429	0,486
140	0,199	0,321	0,39	0,207	0,302	0,374	0,22	0,423	0,476
150	0,185	0,317	0,381	0,194	0,305	0,366	0,203	0,422	0,463
200	0,153	0,325	0,354	0,178	0,294	0,355	0,181	0,415	0,443
250	0,138	0,316	0,331	0,139	0,282	0,315	0,166	0,404	0,421

Form: Kombination der Prädiktoren SLOPE, VCURV, MBI, HUT, CATCHA, STWI, TCI_{low} ; Distanz: Kombination der Prädiktoren ELEV, HUM, DIST; Form+Distanz: Kombination als allen Prädiktoren

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (darunter auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Halle (Saale), 05.06.14
